

Michael Kasper

Vom „Land“ Montafon zum Stand Montafon. Ein regionaler Selbstverwaltungs- körper und seine Amtsträger zwischen Kontinuität und Wandel (1750–1850)

Vorbemerkungen

► Das „Land“ beziehungsweise der Stand Montafon war bis zur Aufhebung der ständischen Verfassung im Jahr 1808 der rechtlich-politische Bezugsrahmen für die Einwohnerschaft der gleichnamigen Talschaft im Süden Vorarlbergs. Die Bezeichnung „Land“ fand häufig Anwendung und wurde beispielsweise in einem *Landprotokoll* aus dem Jahr 1794 mehrfach vermerkt: Die *Landpfächter*, also die Eichmeister, welche die regionalen Maße und Gewichte zu verwalten hatten, waren neu bestellt worden und das entsprechende Geschirr sollte *mit dem Landwappen bezeichnet werden*.¹

Die Institution des Standes spielte zudem auf überregionaler Ebene im Rahmen der Vorarlberger Landstände eine bedeutende Rolle. In der „Sattelzeit“², an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, erfuhr der Stand als traditioneller Selbstverwaltungskörper, der die konkrete Teilhabe der männlichen und „angesessenen“ Bevölkerung an der Gestaltung des Rechts- und Soziallebens ermöglichte, eine weitgehende Umgestaltung sowie einen massiven Bedeutungsverlust. Während die meisten ehemaligen Stände Vorarlbergs in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Institutionen verschwanden, blieb der Stand Montafon als Gemeindeverband bestehen und konnte durch den Erwerb großer Waldungen sogar wieder an Bedeutung gewinnen.

Die Geschichte dieses Standes in der Übergangszeit zwischen dem ständischen System der frühen Neuzeit und der Modernisierung der Verwaltung im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert ermöglicht einen Blick auf den Wandel der Institution selbst sowie auf das Schicksal der in seinem Dunstkreis agierenden Personen. Gerade die Frage nach dem sozialen Profil der Gruppe der ständischen Funktionsträger blieb neben den zahlreichen Untersuchungen zur Strukturgeschichte³ der Stände relativ unbeachtet.⁴ In diesem Beitrag soll daher auch ein Schwerpunkt auf die sozialgeschichtliche Analyse dieses Personenkreises gelegt werden.⁵

In keinem Stadium seiner seit Jahrhunderten belegten Existenz deckte sich die Realität der „bäuerlichen Gemeinde“ mit jener Idylle ländlicher Homogenität und Harmonie, die in den romantisierenden Bildern der Heimatkunde und Regionalhistoriographie teilweise bis in die 1980er-Jahre des 20. Jahrhunderts⁶ auf der Basis eines diffusen Lokalpatriotismus gemalt wurden. Ländliche Siedlungsverbände bildeten vielmehr immer eine „Gemeinschaft von Ungleichen“⁷, die rechtlich und vor allem sozial abgestufte Personengruppen umfassten. Die meiste Zeit über führte dieser Umstand aber nicht zu tiefgreifenden inneren Unstimmigkeiten, da die jeweiligen Rangverhältnisse den ständisch-korporativen Ordnungsvorstellungen entsprachen und sich diese durch die sozio-ökonomischen Kontakte innerhalb der regionalen Gesellschaft in einem für die Bevölkerungsmehrheit erträglichen Maße im Alltag bewährten. Außerdem trugen verwandtschaftliche und nachbarschaftliche Beziehungsgeflechte auch über Schichtgrenzen hinweg zur Deeskalation aufkeimender gesellschaftlicher Spannungen bei.

Die Politik in der regionalen Gesellschaft war daher über weite Strecken eher über Reibungen mit äußeren Machthabern wie etwa dem Landesherrn beziehungsweise dessen Beamten bestimmt. Im Untersuchungsraum kann diesbezüglich auf den sich über Jahrhunderte hinziehenden Konflikt des Montafons mit der Stadt Bludenz verwiesen werden.⁸ Interne Konflikte flammten zumeist nur in Phasen beschleunigten demographischen Wachstums und damit in Zusammenhang stehender materieller Ressourcenverknappung auf.⁹ So geschah es etwa auch im Montafon am Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert, als von dort aus die sogenannte Bewegung des „Gemeinen Mannes“, ein sozialrevolutionärer Aufstand der unteren Bevölkerungsschichten gegen die lokalen Eliten und die Obrigkeit, ihren Ausgang nahm, jedoch schlussendlich nur geringfügige Erfolge verzeichnen konnte.¹⁰

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts erfolgte auch in Vorarlberg im Rahmen des Übergangs vom feudalen Personenverbandsstaat zum modernen Zentralstaat eine schrittweise Aushöhlung der traditionellen Landesverfassung bis diese im Jahr 1808 schließlich von der bayerischen Regierung offiziell aufgehoben wurde. Die Landstände mit ihrem ausgeprägten Partikularismus, denen bisher neben dem Landesfürsten „die entscheidende Herrschaftskompetenz“ zugekommen war¹¹, unterlagen im Kräftemessen mit den aus dem aufgeklärten Absolutismus erwachsenen Reformbestrebungen.¹²

Die Maßnahmen zur Entmachtung der Stände sowie zur Einführung einer modernen zentralisierten Verwaltung, welche die Verwaltungswege beschleunigen und die Strukturen vereinfachen sollte, waren bereits seit 1726 schrittweise erfolgt: In diesem Jahr erhielt das neu eingerichtete Landesdirektorium in Bregenz ein Aufsichtsrecht über die Stände. In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde dann dem eben errichteten Bregenzer Oberamt die Aufsicht über die ständische Finanzverwaltung zugesprochen, 1771 erzwang Österreich mit Militärgewalt die Rekrutenstellung und setzte sich über das bisherige Wehrsystem hinweg und durch die Einrichtung eines Kreisamtes in Bregenz erhielt der Staat ab 1786 direkten Zugriff auf alle Bereiche der Verwaltung, für die bisher die Stände zuständig gewesen waren.¹³ Bereits 1771 war nämlich dem Bregenzer Landvogt der Vorsitz über die ständische Versammlung zugesprochen worden und ab 1786 wirkte der jeweilige Kreishauptmann als Präses des ständischen Plenarkongresses.¹⁴ Schließlich durften sich die Landstände mit ihren Anliegen auch nicht mehr direkt an den Hof wenden.¹⁵ Die Verrechtlichung und Durchdringung der Bräuche und Gewohnheiten der einzelnen Stände durch die Prinzipien des modernen Staates nahm im Laufe des 18. Jahrhunderts rapide zu, Effizienz und Einheitlichkeit in der Verwaltung waren dabei gefragter als althergebrachte, traditionelle Verfassheiten.¹⁶

I. Das „Land“ Montafon bis zur Machtübernahme Bayerns 1806

Im Montafon lebten in den Jahren um 1800 etwa 8.150 Menschen.¹⁷ Die wirtschaftliche Situation der Talschaft war an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhunderts von kleinstrukturierten landwirtschaftlichen Gütern¹⁸ und der saisonalen Arbeitsmigration erheblicher Teile der Bevölkerung geprägt. Viele Männer wanderten vom Frühjahr bis in den Spätherbst als Bauarbeiter ins Ausland, zahlreiche Frauen verdingten sich im Sommer und Herbst als Erntehelferinnen im süddeutschen Raum oder in der benachbarten Schweiz und bis zu 700 Montafoner „Schwabenkinder“ wurden alljährlich auf Märkten in Südwestdeutschland als Hütebuben oder Kindermädchen von wohlhabenden Bauern „ersteigert“ und verlebten dort bereits in der Kindheit intensive Arbeitsaufenthalte in der Fremde.¹⁹

Der Vorarlberger Kreishauptmann Johann Ebner konstatierte auf der Basis dieser sozioökonomischen Eckdaten im Jahr 1835: „Das Tal Montafon ist übrigens eines der ärmsten von Vorarlberg. [...] Fast alle Bauerngüter sind so klein, daß darauf in der Regel nur 2 bis 3 Kühe, einige Ziegen und Schafe gehalten werden können.“²⁰ Die Landgerichtsbeamten in Schruns berichteten darüber hinaus, dass man in den „nächsten besten zehn Häusern zusammen nicht zehn fünf Gulden baares Geld finden würde.“²¹

Trotz dieser ungünstigen ökonomischen Situation besaß das Montafon mit dem „Hofbrief“²² aus dem Jahr 1382 und vor allem mit seinem „Landsbrauch“²³ seit dem 16. Jahrhundert ein eigenes Landrecht²⁴ und stellte somit bereits seit dem frühen 15. Jahrhundert einen korporativen Zusammenschluss mehrerer Personenverbände innerhalb der Talschaft dar, der sich als „Land“ betitelte.²⁵ Dementsprechend trug das Montafoner Wappen bereits seit dem 15. Jahrhundert die Umschrift: „GEMAINS LANDTS INSIGL IM MONTAVON“²⁶ und in verschiedensten Dokumenten bezeichneten die Angehörigen des Standes diesen ausdrücklich als „Land“.²⁷ Auch auf diplomatischer Ebene war der Stand Montafon mitunter recht erfolgreich, wie das Bemühen der Montafoner um die päpstliche und kaiserliche Bestätigung ihres Wappens zu Beginn des 18. Jahrhunderts illustriert.²⁸

Das Montafon, das den Großteil der Herrschaft Bludenz und den flächenmäßig größten Stand innerhalb der habsburgischen Herrschaften vor dem Arlberg bildete, war im Rahmen des komplexen Systems der Ständegesellschaft und der territorialen und institutionellen Zersplitterung, die dem Ancien Régime eigen waren²⁹, eine eher ungewöhnliche Erscheinung, denn obwohl die Talschaft in Bezug auf Bevölkerung und Fläche zu den größten Ständen zählte, konnte sie bis 1775 keine eigene Gerichtsbarkeit ausbilden, während etwa das ähnlich peripher gelegene und bevölkerungsmäßig ungefähr gleich große Gericht Innerbregenzerwald seit dem Spätmittelalter die volle Hochgerichtsbarkeit samt dem Benadigungsrecht besaß.³⁰

Abb. 1: Montafoner Wappen (15. Jahrhundert)
(aus: B. Bilgeri, *Geschichte Vorarlbergs*, Bd. 2).

Innerhalb der Vorarlberger Landstände wurde das Montafon aufgrund seiner räumlichen Lage zu den sogenannten „inneren Ständen“ gezählt und entrichtete die ständischen Abgaben an die „obere“ Kasse in Feldkirch. Der Stand Montafon war zudem im Gremium der Prinzipal- oder Konfrentialstände vertreten, das sich auch außerhalb der offiziellen Landtage zu Sonderversammlungen traf, um die Verhandlungen mit dem Landesherrn vorzubereiten oder andere Angelegenheiten zu besprechen.³¹

Auf legislativer Ebene war die Organisation des Standes in einem Weistum, dem schon erwähnten Landsbrauch, geregelt. Die Selbstverwaltung, die Verwaltung im Auftrag der Landstände und die Verwaltung im Auftrag der Herrschaft gehörten zu den Hauptaufgabenbereichen des Standes und seiner Amtsträger.³²

Das „Vaterland“, der eigene Stand, war für die ständischen Vertreter, die auch als „Landesdeputierte“ bezeichnet wurden³³, im Gegensatz zum bis ins 18. Jahrhundert namenlosen Land Vorarlberg das eigentlich Bedeutende. Für viele Amtsträger der regionalen Selbstverwaltungskörper galt das Sprichwort, „eine weite Obrigkeit und ein naher Krautgarten ist das Beste“, wie der Feldkircher Vogteiverwalter 1767 gegenüber der Hofkanzlei in Wien erläuterte.³⁴ Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass für die Deputierten der Stände, die sich auf den gemeinsamen Landtagen trafen, nicht unbedingt die Vertretung der gesamten Herrschaften vor dem Arlberg von Interesse war. Ihr „Land“ oder ihre eigenen (Verwandtschafts-)Netzwerke waren wohl zumeist der Maßstab für ihre Entscheidungen.³⁵

Ein besonders wichtiges politisches Gremium der Talschaft Montafon stellte die Versammlung der sogenannten „Geschworenen“, die gelegentlich auch als Gemeindevorsteher

bezeichnet wurden³⁶, dar. Sie wurden jährlich im Mai durch die Obrigkeit, welche durch den habsburgischen Vogt oder später den Lehensinhaber in Bludenz repräsentiert wurde, erneuert. Beim Tod oder Ausscheiden eines solchen Amtsträgers, wurden von der Gemeindeversammlung des betreffenden Kirchspiels³⁷ zwei bis drei Männer vorgeschlagen, aus denen die Obrigkeit dann auf vier Jahre einen neuen Geschworenen wählte. Bereits die Tatsache, dass die Geschworenen vor der Obrigkeit den Eid ablegen mussten, verweist auf die auch in der frühen Neuzeit bestehenden Einflussnahmen des Staates auf die kommunalen Institutionen. Es ist jedoch zu betonen, dass diese Eingriffsmöglichkeiten im Montafon im Vergleich zu weiten Teilen Vorarlbergs eher gering waren. Dementsprechend musste sich 1715 in Lustenau Jos Hemmerlin vor Gericht verantworten, weil er öffentlich geäußert hatte, „... die Ammänner [in Lustenau, Anm. d. Verf.] halten es mit der Obrigkeit; wan dergleichen Sachen im Montafon geschehen, man würde es einem zaigen“^{38, 39}

Jede Pfarrgemeinde war mit einer bestimmten Anzahl von Deputierten⁴⁰ im Rat der Geschworenen vertreten. Dieser Ausschuss traf sich je nach Bedarf mehrmals jährlich um die inneren und äußeren Angelegenheiten des Standes zu besprechen und diesbezügliche Entscheidungen zu treffen. Die Organisation der Steuereinhebung und die Festlegung des pro Steuermarke einzuziehenden Geldbetrages war beispielsweise ein jährlich wiederkehrender Fixtermin. Bei manchen Entscheidungen, wie etwa einer außergewöhnlichen Erhöhung der Steuerlast, mussten die Geschworenen zuerst mit den Gemeindeversammlungen ihrer Herkunftsdörfer Rücksprache halten bevor sie diese im Gremium der Geschworenen absegnen konnten.⁴¹

Aus dem Gremium der Geschworenen wurden im Zweijahresrhythmus im September oder Oktober „zwei ehrbare Biedermänner“ gewählt, die dem Untervogt in Bludenz geloben mussten, „nach bestem Verstande und Vermögen des Tales Nutzen zu fördern und Schaden zu wenden, damit sie vor Gott und der Obrigkeit sich darüber verantworten könnten“.⁴² Diese beiden Verwaltungsorgane, die „Vorgesetzte“⁴³ genannt wurden, führten die Geschäfte der Talschaft, vertraten ursprünglich gemeinsam mit dem Landschreiber den Stand Montafon auf den Landtagen und wurden für eine Amtsperiode von zwei Jahren, die nicht verlängert werden durfte, gewählt.⁴⁴ Nach einem Landtag oder anderen ständischen Versammlungen kehrten die Deputierten in ihre Heimatregion zurück, berichteten im Gremium der Geschworenen von den Verhandlungen und rechneten mit dem Stand ihre Reisespesen ab. Die Bezahlung der Gesandten setzte sich dabei zumeist aus Spesen, Fuhrgeld und Diäten zusammen.⁴⁵ Die relativ geringe Entlohnung verweist darauf, dass diese Ämter nur von finanziell gut situierten und zeitlich flexiblen Personen ausgeübt werden konnten. Darüber hinaus sollten die Amtsträger *des Lesens und Schreibens Wohlkundige Männer*⁴⁶ sein, denn neben den häufigen Reisen hatten die Vorgesetzten auch einen umfangreichen Schriftverkehr zu führen.

Bereits 1704 war festgelegt worden, dass die Vorgesetzten aus verschiedenen Kirchspielen stammen mussten und

nicht zu nahe Verwandte oder Verschwägerter sein durften.⁴⁷ Immer wieder war es nämlich zu Beschwerden wegen der vorherrschenden Cliquenherrschaft mit einer stark verwandtschaftlichen Komponente gekommen.⁴⁸ Die seit 1704 gültigen Bestimmungen, die zu nahe Verwandtschaften oder Verschwägerungen unter den Vorgesetzten untersagten, wirkten nur bedingt. Es wurde zudem festgelegt, dass den Vorgesetzten ein Gegenschreiber als Rechnungsprüfer zur Seite gestellt werden musste.⁴⁹ Möglicherweise war diese Regelung einer der Gründe für die recht hohe Mobilität der Abgeordneten innerhalb des Montafons.

Aufgrund der Wahl der Vorgesetzten durch eine Gruppe von Geschworenen aus den verschiedenen Montafoner Dörfern kann man von ihnen wohl kaum als demokratisch gewählten Vertretern der Bevölkerung sprechen. Aber nicht einmal an den allgemeinen Gemeindeversammlungen war das gesamte „Volk“ beteiligt, da dort lediglich Männer, die ein Haus oder Bauerngut besaßen und unbescholten waren, stimmberechtigt waren.⁵⁰ Die entsprechende Landstandtschaft besaßen somit „nicht die Bauern an sich, sondern die sich überwiegend aus landesherrlichen Bauern (= Untertanen) zusammensetzenden Gerichte (Ämter oder Vogteien)“.⁵¹

Gerade in Bezug auf die Wahrnehmung der vormoderne Stände als Repräsentanten eines Landes oder dessen Bevölkerung ist daher Vorsicht angebracht, denn der Repräsentationsbegriff suggeriert – wie etwa auch im Falle des Montafons – eine überzeitliche Kontinuität und legt damit eine politische Traditionsstiftung nahe.⁵² So wird beispielsweise immer noch auf der Homepage des Vorarlberger Landtages von den Landständen als „Vertreter[n] des Volkes“ und dem „demokratische[n] Vorarlberg“ gesprochen, das auf den Landtagen „dem Landesfürsten und seiner vom Adel dominierten Verwaltung gegenüber[stand]“.⁵³ Auch auf der Internetpräsenz des Standes Montafon werden die Stände als „die allgemeine Volksvertretung des Landes [Vorarlberg]“ bezeichnet.⁵⁴

In Bezug auf die Landesverteidigung, die eine der Hauptaufgaben des Standes war, existierten neben den übrigen Ämtern noch die Funktionen eines Landeshauptmanns und eines Landesfähnrichs als Oberbefehlshaber der Landmiliz des Tales.⁵⁵ Häufig wurden die Amtsträger des Standes zugleich von der Landesverteidigungsmannschaft zu Offizieren der Schützenkompanien gewählt.⁵⁶ So wurden beispielsweise im Sommer 1796 die Vorgesetzten Ignaz Vonier zum *Landeshauptmann*, Johann Joseph Partold zum *Landesfähnrich* und Alois Tagwercher zum Oberleutnant gewählt.⁵⁷ Johann Anton Kessler wurde zum Oberleutnant des zweiten Ausschusses erwählt. Da Ignaz Vonier kurz darauf als Oberleutnant zum *Schützen-Kor* wechselte, wählten die Montafoner den Landmann Johann Joseph Batlogg zu ihrem neuen Landeshauptmann.⁵⁸

Es gab insgesamt eine recht erhebliche Fluktuation unter den ständischen Funktionsträgern, die mit dem Wechsel der Amtsträger innerhalb der kommunalen Selbstverwaltung einherging und wohl auch mit der Größe des Standes zusammenhing. Bei den Vorgesetztenwahlen stand vielmehr ein

Ausgleich zwischen den mächtigen Familien der verschiedenen Orte im Vordergrund. Deshalb kam es auch kaum über einen längeren Zeitraum hinweg zu Monopolisierungen der Positionen innerhalb des Standes. Immer wieder versuchten zwar einzelne Familien über mehrere Jahrzehnte hinweg ein Vorgesetztenamt zu besetzen, doch gelang dies nie nachhaltig. Die Vertretung im Landtag bedeutete für die meisten auch kaum einen konkreten politischen Machtgewinn, so dass sich keine dezidierte Abgeordnetenelite herausbilden konnte. Im Gegensatz dazu hatte in den Städten Bludenz, Bregenz und Feldkirch ein überschaubarer Kreis von Honoratiorengeschlechtern die politische Macht inne.⁵⁹

Die Karrieren der ständischen Funktionsträger wurden durch die Teilnahme an den Landtagen kaum beeinflusst, denn wie das Ämterspektrum innerhalb des Montafons verdeutlicht, übten die meisten ständischen Abgesandten bereits vor ihrer Bestimmung zur Vertretung auf überregionaler Ebene Funktionen innerhalb der politischen Führungselite der Dörfer und des Landes aus.⁶⁰ Es gab für sie vor Ort außerdem kaum Möglichkeiten des weiteren Aufstiegs, da dies nur im Dienste des Landesherrn möglich gewesen wäre. Es liegt vielmehr nahe, dass ein Aufstieg bereits vor der Auswahl als Abgeordnete stattgefunden hatte, denn die meisten hatten ihre Position in der regionalen Ämterhierarchie vor einem Landtagsbesuch bereits mehrfach verbessert.

Sozialer Hintergrund der ständischen Amtsträger

Die soziale Stellung der politischen Amtsträger in ihrer Herkunftsgesellschaft kann auf der Grundlage ihrer Vermögensverhältnisse, ihrer beruflichen Hintergründe und ihres Lebensstils rekonstruiert werden. In den Schrunser Steuerbüchern⁶¹ für den Zeitraum von 1780 bis 1830 finden sich die Angehörigen der politischen „Führungsgruppe“⁶², also die Mitglieder desjenigen Personenkreises, die formelle Positionen und Ämter innehatten und auf diesem Weg politischen Einfluss ausübten, an der Spitze der Steuerpflichtigen. Der langjährige Vorgesetzte Oswald Tscholl war im genannten Zeitraum der mit Abstand reichste Schrunser und auch die anderen Inhaber der Vorgesetztenämter gehörten eindeutig zur wirtschaftlichen Oberschicht.⁶³ Die Funktionen innerhalb des Standes wurden überraschenderweise kaum von Bauern ausgeübt. Es dominierten Ärzte beziehungsweise Chirurgen⁶⁴, Wirte, Händler und vereinzelt auch Gewerbetreibende.⁶⁵

Bezüglich des Heiratsverhaltens zeigen sich recht deutliche Unterschiede zwischen den Amtsträgern und der übrigen Bevölkerung. Die ständischen Funktionsträger setzten häufig die Heiraten ihrer Kinder zur Sicherung und Ausweitung ihres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einflusses ein. Ignaz Voniers junges Heiratsalter von 22 Jahren weist ihn etwa eindeutig als Angehörigen der Oberschicht aus, denn der Großteil der Bevölkerung im südlichen Vorarlberg konnte sich eine Hochzeit und die Gründung eines eigenen Haushaltes durchschnittlich erst im Alter von etwa

28 Jahren leisten.⁶⁶ Die Heirat mit einem vermögenden Partner oder einer wohlhabenden Partnerin bildete in mehreren Fällen einen wichtigen Ansatz für die Erhaltung beziehungsweise für die Erweiterung wirtschaftlicher Prosperität und sozialer Macht.⁶⁷

Die verwandtschaftlichen Vernetzungen und ein am sozialen Aufstieg ausgerichteter Lebensstil lassen sich dementsprechend bei zahlreichen Amtsträgern rekonstruieren: Der Bruder von Johann Joseph Batloggs Großvater war etwa bereits Landeshauptmann⁶⁸ und Vorgesetzter gewesen. Batlogg selbst legte juristische Prüfungen ab⁶⁹ und sein ältester Sohn studierte später in Wien und machte im höheren Verwaltungsdienst Karriere. Er wurde schließlich Gubernialsekretär in Triest und heiratete die Tochter des dortigen Polizeipräsidenten.⁷⁰ Ein Sohn von Mathias Drexel wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Vorarlberger Landtagsabgeordneter und Gemeindevorsteher während ein anderer Sohn als Landgerichtsschreiber in Tirol tätig war.⁷¹ Der Vater des Landschreibers Theodor Fritz war Gerichtsbeisitzer und vorübergehend sogar Landammann in Schruns und mit Elisabeth, der Schwester des Vorgesetzten Christian Vogt, verheiratet.⁷² Theodors Schwester Benedikta heiratete den Vorgesetzten und Schrunser Gemeindevorsteher Johann Ulrich Rudigier.⁷³ Nach der Ermordung des langjährigen Vorgesetzten, Landschreibers und Notars Valentin Kraft übernahm sein Sohn Johann Anton provisorisch dieses Amt und später auch jenes des Vorstehers in St. Gallenkirch.⁷⁴ Ignaz Sander, dessen Vater Thomas bereits mehrfach Vorgesetzter gewesen war, heiratete Magdalena Marent, eine Nachfahrin der Landeshauptmänner und Vorgesetzten Hans Ulrich und Johann Josef Marent. Seine Mutter Sabine Kessler stammte aus derselben Familie wie die Vorgesetzten Johann Anton und Peter Lorenz Kessler aus St. Gallenkirch. Sanders Sohn Bonifaz absolvierte ein Studium und wurde Bezirkshauptmann in Bludenz und Kitzbühel.⁷⁵

Oswald Tschohls Ehefrau Maria Christine Greberin brachte ein doppelt so großes Vermögen in die Ehe wie ihr Mann.⁷⁶ Er selbst studierte Medizin⁷⁷ und Theologie⁷⁸ und einige seiner Nachkommen stifteten das Kloster Gauenstein in Schruns.⁷⁹ Ignaz Voniers um vier Jahre älterer Bruder Franz Joseph hatte als einer von ganz wenigen Montafonern das Gymnasium in Konstanz absolviert und anschließend von 1779 bis 1782 in Innsbruck Theologie studiert. Von 1789 bis 1810 war er dann Pfarrer in Schruns und hatte somit parallel zu seinem Bruder ein einflussreiches regionales Amt inne.⁸⁰ Nach der Erhebung im Jahre 1809 wurde er wie die meisten anderen Montafoner Priester von der bayerischen Obrigkeit seines Amtes enthoben und zwangsversetzt.⁸¹

Die Amtstätigkeit und die daraus resultierende Nähe zur Herrschaft bedeuteten für die ständischen Funktionsträger häufig nicht nur ein größeres Sozialprestige, sondern auch ganz konkrete Karriere- und Verdienstmöglichkeiten für die eigene Familie. So erhielt etwa 1789 und 1820 der Vorgesetzte und Standesrepräsentant Ignaz Vonier von der Herrschaft die Alpe Mareu als Lehen verliehen. Vor ihm waren

Abb. 2: Landammann Johann Joseph Batlogg (1799)
(aus: B. Bilgeri, *Geschichte Vorarlbergs*, Bd. 4).

schon seit dem 16. Jahrhundert Angehörige der Montafoner Oberschicht mit dieser herrschaftlichen Alpe belehnt worden. Unter ihnen waren zuletzt die Amtsträger Adrian Fritz (1740/41), Christian Mangeng (1761), Franz Joseph Fritz (1762) und Johann Joseph Barthold (1787).⁸²

Steuern und Vermögen

Die Steuereinhebung wurde bis zum Jahr 1811 in ganz Vorarlberg von den Ständen administriert. So hob auch der Stand Montafon von Stallehr bis Partenen nahezu alle öffentlichen Abgaben ein und leitete diese an die landständische Kasse oder das herrschaftliche Vogteiamt weiter. Da es sich um eine reine Vermögenssteuer handelte, kann von der jeweiligen Steuerleistung unmittelbar auf das Vermögen des oder der Steuerpflichtigen geschlossen werden.

Die Steuerzahlenden – in den Steuerakten häufig „Kontribuenten“ genannt – mussten an einem festgesetzten Tag ihr gesamtes Vermögen vor einer lokalen Steuerkommission, die sich aus einem kommunalen Amtsträger wie etwa einem Gemeindevorsteher und zwei gewählten Gemeindeangehörigen zusammensetzte, bekanntgeben und darauf schwören, daß sie all ihr Gut – liegend u. fahrend – Geld und Geldwerth dargegeben hatten. Das Vermögen der meisten

Steuerpflichtigen bestand in erster Linie aus Realitäten, setzte sich aber zudem aus verliehenen Kapitalien, zumeist recht kleinen Summen an Bargeld, Vieh und allen vorhandenen Mobiliaren zusammen. Die Kommission überprüfte die Angaben des jeweiligen Kontribuenten und zog von den vorhandenen Werten die auf dem Steuerzahlenden lastenden Schulden ab, um das tatsächlich vorhandene Vermögen zu ermitteln. Erst dieser Wert fand schließlich für die Festsetzung der Besteuerung Anwendung.

Wenn jemand Vermögenswerte verschwiegen und dieser Straftat überführt wurde, war die Steuerkommission befugt das verschwiegene Vermögen entweder gänzlich beziehungsweise zum Teil zu konfiszieren oder *nach ihrem Gutdünken* [mit einem höheren Steuersatz] *zu belegen*.⁸³ Aufgrund dieser Kontrolle durch die Mitglieder der Steuerdeputation, welche die Vermögensverhältnisse der Gemeindeangehörigen gewöhnlich recht genau einschätzen konnten, *wagte es nicht leicht ein Steuerpflichtiger, unrichtige Aussagen über sein Vermögen zu tätigen, weil er die Entdeckung der falschen Angaben bereits mit Gewißheit voraus sehen konnte. Oefter trat der umgekehrte Fall ein, daß mancher Kontribuent theils um sich grössern Kredit zu erwerben, theils auch aus Eitelkeit sein Vermögen weit höher [angab], als es sich in der Wirklichkeit belief*.⁸⁴

Im Montafon wurde jedoch ohnehin in den meisten Fällen auf die Vermögensangabe durch die einzelnen Steuerpflichtigen verzichtet und das Vermögen allein von der Steuerkommission geschätzt. Zumeist war der Vermögensstand, der ja zum Großteil in immobilien Werten – also Haus- und Grundbesitz – bestand⁸⁵, auch kaum vor der Öffentlichkeit zu verbergen und dementsprechend der Steuerdeputation ziemlich genau bekannt. Lediglich bei den besonders Wohlhabenden mussten die Schätzungen wohl recht vage bleiben. Eine genaue Kenntnis über die vorhandenen Mittel an Bargeld sowie die vergebenen Kredite⁸⁶ war wohl nur selten gegeben. Die Vermögensschätzung durch die Mitglieder der Steuerkommission, die auch als „Augsteuer“ bezeichnet wurde, wurde tendenziell eher niedrig angesetzt, sodass nur etwa zwei Drittel des wahren Vermögens als Steuerkapital angenommen wurden. Ein Vermögen von hundert Gulden wurde mit dem terminus technicus einer „Marke“⁸⁷ bezeichnet. Aus der Zusammenstellung aller Vermögensschätzungen kam man schließlich auf die Summe aller Marken im Ort beziehungsweise Steuerdistrikt. Entsprechend der Höhe der von der jeweiligen Institution geforderten Steuern, die sich sowohl aus Gemeinde- und Gerichtsumlagen, als auch aus ständischen und staatlichen Abgaben zusammensetzten, wurde berechnet, welcher Geldbetrag pro Marke eingefordert werden musste, um die gesamte von der Talschaft zu leistende Summe aufzubringen. Der von Jahr zu Jahr variierende Geldbetrag wurde anschließend ausgeschrieben und von den Steuereinnehmern eingehoben.⁸⁸

In den ereignisreichen Jahren um 1800 schwankten die pro Marke zu bezahlenden Geldbeträge erheblich. Während etwa 1770 lediglich 30 Kreuzer und 1771 gar nur 24 Kreuzer pro 100 Gulden Vermögen entrichtet werden mussten⁸⁹,

wurden 1798 bereits 2 Gulden 30 Kreuzer, 1799⁹⁰ und 1801 sogar 4 Gulden⁹¹, 1802 2 Gulden 54 Kreuzer, 1803 2 Gulden 48 Kreuzer⁹² und 1806 2 Gulden 42 Kreuzer⁹³ pro Marke eingehoben. In den Jahren 1798/99 hob der Stand Montafon auf der Basis dieser Berechnungsweise insgesamt 44.573 Gulden 45 Kreuzer⁹⁴ und im Jahr 1806 17.716 Gulden 9 Kreuzer⁹⁵ von der steuerpflichtigen Bevölkerung ein. Die Montafonerinnen und Montafoner hatten demnach um 1800 ungewöhnlich hohe Abgaben zu leisten. Der zu dieser Zeit reichste Montafoner, der Altvorgesetzte Anthony Maklot aus Tschagguns, musste im Jahr 1801 beispielsweise die immense Summe von 1.152 Gulden an Steuern entrichten.⁹⁶ Dieser Betrag entsprach dem Gesamtvermögen eines durchschnittlichen Montafoner Haushaltes zu dieser Zeit. Die Hälfte der Steuerpflichtigen des Tales besaß nicht einmal ein halb so großes Vermögen.⁹⁷

Die Hauptursachen für die immens hohen Abgaben in den Jahren um 1800 bestanden in der Organisation der Landesverteidigung sowie in der Einquartierung und Verpflegung von österreichischen und französischen Soldaten im Zuge und als Folge des Zweiten Koalitionskrieges, der auch Vorarlberg und das Montafon unmittelbar betraf.⁹⁸ Der Historiker der Vorarlberger Stände, Joseph Bitschnau, schilderte die Verhältnisse des Jahres 1796 folgendermaßen:

„Alle Lebensmittel waren sehr hoch im Preise gestiegen, und die Erwerbsquellen dagegen vermindert: die gehemte

Name	Amount
Anthony Maklot	3
Anthony Jung	3
Antonius D...	2
Anthony Jung	12
Anthony Jung	3 1/2
Anthony Jov	1

Abb. 3: Erste Seite des Tschaggunser Steuerbuches 1800/01 (Vorarlberger Landesarchiv, HS. u. Cod., Stand und Gericht Montafon, 82/15).

Baumwolle-Spinnerey und Weberey, so wie die beschränkte Viehausfuhr brachte wenig ein, und die jungen Leute, die sonst in dem benachbarten Auslande als Handwerker jährlich einen bedeutenden Erwerb fanden, waren schon in der Mitte des Sommers [1796] zur Landesvertheidigung einberufen.¹⁰⁰

Zur Vorfinanzierung der steigenden Abgabenlasten wurden die Vorgesetzten 1798 beauftragt einen *Landeskredit* aufzunehmen.¹⁰⁰ Da sich dieses Unterfangen immer schwieriger gestaltete, obwohl bei verschiedensten Stellen um Geld geworben war, und der Stand bereits beträchtliche Rückstände hatte, wurden *die amtstragenden H. Vorgesetzte* im Februar 1800 *als ausserordentliche Bevollmächtigte des Standes und gegen Schadloshaltung alles Ernstes* [aufgefordert] *alle Hilfsquellen zu einem wie immer gearteten Darlehen an Geld zu eröffnen und zu suchen.*¹⁰¹ Im Herbst 1801 wurde dann vom Ausschuss der Geschworenen die höchste Steuerbelastung der Jahre bis 1805 beschlossen: Für jede Steuermarke sollten 4 Gulden, zudem für jeden Steuerhof weitere 4 Gulden und schließlich für jeden Kommunikanten 30 Kreuzer bis zum kommenden *Josentag* eingehoben werden. Bei Verzug wären pro Gulden 6 Kreuzer an Zinsen zu entrichten.¹⁰²

Im Jahr 1800 verteilten sich die Vermögen folgendermaßen auf die Montafoner Gemeinden beziehungsweise als Mittelwert auf die einzelnen steuerpflichtigen Haushalte:

Gemeinde	Steuerpflichtige Haushalte	Marken	Marken Mittelwert	Gesamtvermögen	Vermögen Mittelwert
Bartholomäberg ¹⁰³	313	2.472,5	7,9	370.875 fl	1.185 fl
Gaschurn ¹⁰⁴	304	1.470	4,84	220.500 fl	726 fl
Lorüns/Stallehr ¹⁰⁵	50	178,5	3,57	26.775 fl	535,5 fl
St. Anton ¹⁰⁶	29	150,5	5,19	22.575 fl	778,5 fl
St. Gallenkirch ¹⁰⁷	405	2.338,5	5,77	350.775 fl	865,5 fl
Schruns ¹⁰⁸	340	3.399,5	9,99	509.925 fl	1.498,5 fl
Silbertal ¹⁰⁹	151	1.082	7,17	162.300 fl	1.075,5 fl
Tschagguns ¹¹⁰	310	2.213	7,14	331.950 fl	1.071 fl
Vandans ¹¹¹	201	1.080	5,37	162.000 fl	805,5 fl
Montafon	2.103	14.384,5	6,84	2.157.675 fl	1.026 fl

Als in den 1790er-Jahren die Steuerbelastung immer größer wurde, beauftragten die Geschworenen 1799 den Landammann und die Vorgesetzten damit, mit dem Domkapitel in Chur einen neuen Vertrag bezüglich der Leistung des Zehenten auszuhandeln.¹¹² Im Jahr 1802 kaufte sich das Montafon schließlich von seinen Zehentpflichten gegenüber dem Domkapitel um 15.000 Gulden und die Verpflichtung, sämtliche Pfarrkirchen und anderen Patronatsgebäude zu erhalten, frei.¹¹³ Bis dahin hatten die Vorgesetzten jährlich den Zehenten in Feldkirch beziehungsweise Chur abgeliefert.¹¹⁴

Gerichtsorganisation und -praxis

Die Vertreter des Montafons hatten beinahe die ganze frühe Neuzeit hindurch versucht ein von der Stadt Bludenz unabhängiges, selbstständiges Gericht im Tal einzurichten, scheiterten jedoch mit diesem Ansinnen bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts immer wieder am Widerstand der Bludenz, die ihre Vormachtstellung mit allen Mitteln zu verteidigen suchten.¹¹⁵

Nach der Einrichtung eines selbständigen Montafoner Gerichtes im Jahr 1775 wurde schließlich aufgrund eines Ansuchens der Vorgesetzten und Geschworenen des Tals beim Kaiser¹¹⁶ 1787 von der Obrigkeit vor Ort ein eigener Richter eingesetzt.¹¹⁷ Die Bewerber für die Richterstelle am Ortsgericht Montafon waren im November 1786 vom Kreishauptmann in Bregenz vorgeladen worden. Davor war festgelegt worden, dass es sich um *einen geprüften und von hochlöblichem Inner und öö. Appellatorio mit Wahlfähigkeitsdekret versehenen Rechtskündigen Rathsmanne* handeln müsse.¹¹⁸

Im Zeitraum von 1775 bis 1787 waren die Montafoner von ihrem eigenen Gericht eher enttäuscht, denn es wurde noch stärker herrschaftlich kontrolliert als zuvor das Bludenz Stadtgericht. Die Erfüllung des langgehegten Wunsches brachte somit eine „Verstaatlichung“ mit sich, die von den Montafonern selbst – wenn auch ungewollt – ausging und gleichzeitig den landesfürstlichen Bestrebungen entgegenkam.¹¹⁹ Der Lehensinhaber der Herrschaft beziehungsweise ein Beamter desselben führte bis 1787 beim Montafoner Gericht den Vorsitz. Ihm zur Seite standen je zwei Beisitzer aus den sieben Kirchspielen sowie die beiden amtierenden Vorgesetzten. Wie die Geschworenen wurden die Beisitzer von den Gemeindeversammlungen als Dreivorschlag gewählt und von der Obrigkeit vereidigt. Als Aktuar fungierte ebenso ein vom Lehensherrn aus einem Dreivorschlag der Talbewohner ernannter Funktionsträger.¹²⁰ In Schruns wurden jährlich vier Gerichte abgehalten. In dringenden Fällen konnten zudem in anderen Orten Gastgerichte abgehalten werden.¹²¹

1784 baten die Vorgesetzten und Geschworenen des Montafons in Wien darum einen Landammann beziehungsweise Richter sowie den Landschreiber so wie in Jagdberg und Sonnenberg selbst wählen zu dürfen. Der Lehensinhaber war natürlich gegenteiliger Meinung und betonte, dass die Vorgesetzten und Geschworenen nur nach Macht für sich selbst streben würden. Zudem würden sie die Verfassungen von Jagdberg und Sonnenberg gar nicht genau kennen.¹²²

Ab 1786/87 hatte der jeweilige Richter in einer nicht schriftlich festgelegten Personalunion mit seiner Funktion den Titel des Landammannes inne, der zusammen mit der Neuregulierung und Umwandlung des Gerichts in ein „allgemeines Ortsgericht“¹²³ geschaffen worden war. Für die Bestimmung des Landammannes und Richters wurde von den Geschworenen ein Dreivorschlag erstellt und aus diesem dann von der Herrschaft der Amtsträger ernannt.¹²⁴ Dieser Landammann vertrat in der Folge unter Hinzuziehung der weiterhin tätigen Vorgesetzten und des Land- beziehungsweise

Abb. 4: Bezeichnungen des Gerichtes im Montafon zwischen 1787 und 1815 (aus: Montafoner Heimatbuch).

Gerichtsschreibers den Stand Montafon auf den Landtagen.¹²⁵ Zusätzlich fungierten zwei Beisitzer, ein Kanzlist, ein Gerichtsdienner als Exekutivorgan sowie der Aktuar beziehungsweise Landschreiber innerhalb des Gerichts als Amtsträger. Der Landammann, die Beisitzer und der Landschreiber erhielten ab 1790 für ihre Tätigkeiten einen Lohn, der aus der Standeskasse bezahlt wurde.¹²⁶

Bis in die 1780er-Jahre waren das Amt und die Tätigkeit der Vorgesetzten als ständische Amtsträger noch eindeutig in der Tradition der frühen Neuzeit verhaftet. Die Einführung eines eigenen Gerichts in Schruns hatte bis dahin keine größeren Auswirkungen auf ihren Einflussbereich gehabt, da Franz Ludwig Fortunat Freiherr von Sternbach als Lehninhaber der Herrschaft Bludenz selbst als Vorsitzender am Montafoner Gericht tätig war.¹²⁷ Er war jedoch nur sehr selten persönlich im Montafon anwesend und überließ die laufenden Geschäfte dem Gerichtsschreiber Kraft, den Beisitzern, sowie den beiden jeweiligen Vorgesetzten. Mit der 1787 erfolgten Ernennung Johann Joseph Nayers zum Richter¹²⁸ und der im Jahr 1788 aufgrund dessen beruflicher Veränderung zum Landrichter des Standes Sonnenberg folgenden Einsetzung Johann Joseph Batloggs als provisorischer Richter und Landammann¹²⁹ wurde die jahrhundertalte Machtkonstellation in der Region erstmals deutlich verändert. Die üblicherweise der traditionellen Oberschicht entstammenden Montafoner Amtsträger waren nunmehr gezwungen sich diesem neu geschaffenen höchsten regionalen Amt unterzuordnen und mussten die politischen Geschäfte immer häufiger dem Landammann übertragen. Im Zuge der

Festlegung der Gerichtskompetenzen im Jahr 1790 verblieben den Vorgesetzten nur noch die Einhebung und Verwaltung der Steuern als Aufgabe.¹³⁰ Im Jahr 1794 wurde ihnen jedoch zugestanden wiederum vermehrt an den politischen Gegenständen mitzuwirken.¹³¹

Bei der Vorgesetztenwahl im September 1798 wurde dementsprechend das folgende Protokoll über die Vereidigung der Amtsträger angefertigt:

In Beisein des Amtstragenden Landammann Johann Joseph Battlogg die Pflichten, welche ihrem Amte nach der höchsten Hofresolution vom 10ten 7ber 1790 sowohl als nach der mit Kreisämtlicher Genehmigung bisher gepflogenen Observanz in pünktlicher und getreuer Besorgung der Thalkassiers, Oekonomie und andere betreffende einschlagenden ständischen politischen Geschäften ankleben, vorgehalten, erläutert und erklärt und hierauf von besagten neuen Herren Vorgesetzten die genaue Erfüllung derselben mittels des mit aufgehobenen drey Schwörfingern nach behörig erhaltener Erinnerung über die Wichtigkeit des Eides zu Gott feyerlich abgelegten körperlichen Eides zugerichtet [?] und gegenwärtiges Prothokoll eigenhändig unterschrieben.¹³²

Das Bestimmungsverfahren der Amtsträger veränderte sich zwischen 1775 und 1805 mehrere Male. Die Herrschaft versuchte die Wahlverfahren durch die Gemeinde zugunsten einer Ernennung möglichst einzuschränken, während die lokalen Eliten an einer Wahl durch eine öffentliche Versammlung oder ein regionales Gremium interessiert waren. Die ständischen Deputierten mussten jedoch am Ende des 18. Jahrhunderts vor jeder Versammlung vom Kreisamt in Bregenz bestätigt werden.¹³³

Als 1797 in Schruns zwei neue Gerichtsbeisitzer gewählt werden mussten, da die beiden zuvor Amtierenden zurückgetreten waren¹³⁴, erkor ein Gremium von je zwei Deputierten pro Gemeinde aus sechs Vorschlägen der Herrschaft den Geschworenen *Bartleme Stemmer* aus Bartholomäberg und den Geschworenen *Hanß Martin Marent* aus Schruns in die Funktion des Gerichtsbeisitzers.¹³⁵ Im Vorfeld dieser Wahl war es mehrfach zu Auseinandersetzungen gekommen, da einer der bisherigen Beisitzer, Franz Joseph Fritz, nicht mehr bei den Verhandlungen erschienen war, jedoch der von vielen als dessen Nachfolger gewünschte Ignaz Vonier als derzeit amtsragender Vorgesetzter nicht zugleich als Beisitzer des Gerichts eingesetzt werden durfte. Fritz war von seinem Amt zurückgetreten, weil *er theils wegen alters, theils wegen eigener häuslicher Würthschafts Geschäften bey den Gerichtssitzungen nicht mehr erscheinen könne*. Die Gründe, die für Vonier sprachen, schilderte Landammann Batlogg in einem Schreiben an das Vogteiamt folgendermaßen:

1. Ist Vonier bekanter Dingen nicht nur ein rechtschaffener, sondern auch ein Mann, der im Lesen, schreiben und rechnen wohl erfahren ist, und über dies in Gerichts Geschäften so wohl als Localitäts Verhältnissen vor jedem

anderen die beste Kenntnis besitzt, auch selbst in loco iudicii wohnhaft ist.

2. eben eines solchen Mannes bedarf das Gericht, weil der Bezirk folglich auf die Geschäften vielfältig und weitläufig sind, sind sehr oft eine Gerichts Deputation wegen den hie und dort in entlegnen Gegenden wohin sich der Richter nicht jedes mahl mit verfügen kann, entstehenden als Wuhr-, und Weidstreitigkeiten, ab geschicket werden muß, wozu also nothwendig ein Mann erfordert wird, der das nothwendige Kenntnis und Geschicklichkeit dazu besitzt, und in loco iudicii wohnet [...].

Batlogg wiederholte seine Bitte, Vonier zur Wahl zuzulassen einem Monat später, da man ihm in Schruns die Schuld dafür gebe, dass Vonier noch immer nicht Beisitzer sei. Er bekräftigte, dass Vonier der einzige taugliche Mann für das Amt sei,¹³⁶ sein Antrag wurde jedoch nicht genehmigt und das Vogteiamt stellte sechs andere Kandidaten zur Wahl auf.

Auch die Entlohnung der Beamten veränderte sich im Zeitraum zwischen 1788 und 1806 mehrfach. Im Jahr 1804 erhielt der Landschreiber mit 350 Gulden pro Jahr den höchsten Lohn, während der jährliche Salär des Landammannes 266 Gulden, die der zwei Beisitzer je 60 Gulden und der des Gerichtsdieners 19 Gulden betrug.¹³⁷ Die deutlich bessere Entlohnung des Schreibers gegenüber dem Richter hängt mit dessen höherer Qualifikation zusammen, denn im Gegensatz zu den meisten übrigen Amtsträgern hatte der jeweilige Landschreiber eine höhere Schule oder oft sogar ein Studium absolviert.¹³⁸

Die Vorgesetzten des Standes waren aber auch nach der Einrichtung des Montafoner Gerichts weiterhin häufig als Rechtsvertreter der Montafoner Bevölkerung tätig. Unter anderem sprachen sie regelmäßig beim Vogteiamt in Bludenz für die in den so genannten „Frevelbüchern“ verzeichneten Beschuldigten vor. Im Jänner 1793 vertrat etwa Ignaz Vonier zwei Schrunser, die mit ihren jetzmaligen Frauen *frühzeitigen Beyschlaff gepflogen* hatten und dieses Vergehen vor dem Vogteiamtsverwalter gestanden.¹³⁹

Zugleich denunzierten die regionalen und kommunalen Amtsträger aber auch regelmäßig im Rahmen des so genannten „Geschworenenverhörs“¹⁴⁰ Montafonerinnen und Montafoner, die im Rahmen der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie der Zivilgerichtsbarkeit Verbote missachtet, Gesetze gebrochen oder in anderen Bereichen gegen die Interessen der Amtsträger agiert hatten. Der eben genannte Ignaz Vonier gab beispielsweise im Jahr 1794 mehrere Namen von Schmugglern zu Protokoll, die trotz der verhängten Viehausfuhrsperrre Montafoner und Tiroler Hornvieh sowie einige Pferde nach Graubünden und in die Schweiz *ausgeschwärzet* und dort verkauft hatten.¹⁴¹ Er selbst wurde vier Jahre später von Landammann Batlogg ebenfalls der illegalen Viehausfuhr bezichtigt.¹⁴²

Als im Jahr 1806 von den bayerischen Behörden in Schruns ein Landgericht eingerichtet wurde, bot der Stand beziehungsweise die „Landammanschaft“ Montafon an, die

erforderlichen Amtsgebäude auf ihre Kosten herzustellen.¹⁴³ Bereits im Jahr 1786 war dieses Thema von einer Kommission behandelt worden. Damals konnte jedoch noch keine konkrete Entscheidung getroffen werden.¹⁴⁴ Die Sitzungen der Geschworenen fanden zu dieser Zeit – wie seit Jahrzehnten üblich – in den allermeisten Fällen in der *Marentischen Würhts Behausung* in Schruns statt. Zahlreiche Besprechungen der Vorgesetzten sowie der *Steuer-Anschlag* fanden aber auch häufig in anderen Gemeinden in den dortigen Wirtschaftshäusern oder den Privathäusern der Amtsträger statt.¹⁴⁵

In der Standesrechnung der Jahre 1806/07 scheinen bezüglich der Errichtung des Landgerichtsgebäudes erstmals Kosten für Baumaterialien für die geplanten *Landschaftshäuser* auf. Außerdem vermerkte der Standeskassier Johann Ulrich Rudigier, dass eine Abordnung von Geschworenen das Landgerichtshaus von *Herrn Fritz* erworben hatte.¹⁴⁶

Kriegerische Ereignisse, Revolten und Intrigen

Als es im Jahr 1789 im Zuge der josephinischen Reformen¹⁴⁷ im Montafon zu einer *öffentlichen Gährung* gekommen war, vermeinten die zuständigen Beamten der Regierung in Innsbruck in einem Bericht an die Hofkanzlei in Wien den tieferliegenden Grund für die Unruhen gefunden zu haben: *Die Vorsteher sind dumme und stolze Leute, welche einen starken Anhang haben, und also in allen Stücken den gemeinen Mann dahin führen, wo sie wollen.*¹⁴⁸ Im Zuge der folgenden Untersuchung bescheinigte der Gubernialrat Karl von Schmidt zahlreichen regionalen Amtsträgern zudem das Attribut „*Verschlagenheit*“¹⁴⁹ und beklagte, dass die meisten von ihnen Gastwirte seien und keinerlei juristische Ausbildung besäßen.¹⁵⁰ Der Kreishauptmann Georg Andreas von Buol bezeichnete lediglich den Montafoner Richter Batlogg bei einer in diesem Zusammenhang stattfindenden Visitation des Gerichts als „*einen vernünftigen, ehrlichen und leit-samen Mann*“ und 1790 wurde dieser aus diesem Grund auf unbestimmte Zeit zum Landammann ernannt und ihm eine überdurchschnittlich hohe Entlohnung zuerkannt.¹⁵¹

Er selbst gab diesbezüglich in einer Erinnerungsschrift an, dass *sich den 3ten Februar 1790 mehrere gegen den Monarchen und das Vaterland schlecht gesinnte Bürger zusammen[rotteten] (worunter [die Vorgesetzten] Ignatz Vonier und Johann Anton Kessler die Häupter der Verschwörung waren. Dem Landammann unterstellten sie – Vorgesetzter Vonier mit seinem Anhang [...] waren meine Feinde – eine Befürwortung der Erneuerungen etwa im Bereich der Religion, gegen die sich die Bevölkerung zur Wehr setzte.*¹⁵² Obwohl das Kreisamt 1790 die Anordnung erlassen hatte mit der Vorgesetztenwahl zuzuwarten bis eine die Regulierung des Gerichts betreffende Hofresolution erginge, wurden von den amtstragenden Vorgesetzten bereits „zwei Subjekte genannt [...], die noch kaum einen Bart hätten, jedoch ebenso hartnäckig auf Ungereimtheiten erpicht, hochtrabend und gewalttätig wie die jetzigen seinen“. Durch ihre Wahl wäre auch weiterhin mit Konflikten zu rechnen.¹⁵³

Bereits vor den Unruhen hatte im Sommer 1788 eine „Landeskonferenz“ stattgefunden, bei der sich die Geschworenen gegen die neuen *Andachtsordnungen* ausgesprochen hatten. Johann Joseph Batlogg und der Vorgesetzte Johann Joseph Bartold wurden aus diesem Grund nach Innsbruck abgeschickt, um eine Änderung derselben zu erwirken.¹⁵⁴ Im Jahr darauf wurde schließlich festgelegt die Beschwerden der Bevölkerung in Bezug auf die Religion durch die ständischen Amtsträger zu sammeln und diese dann auch einer bischöflichen Kommission vorzulegen, da man bei den staatlichen Behörden nichts erreicht hatte.¹⁵⁵ Die Neuerungen im Bereich der Volksreligiosität hatten demnach zu „einer[r] tiefen Verunsicherung und [zu] Orientierungsverlusten“ bei weiten Bevölkerungskreisen geführt.¹⁵⁶ Aus der Sicht der 1807 im Montafon tätigen bayerischen Beamten stand die Religiosität der Bevölkerung „unter sehr dunklen Begriffen“ und auch gegen den verbreiteten „Aberglaube[n]“ sei nicht anzukommen.¹⁵⁷

Die alteingesessene Führungsschicht des Tales hatte zunehmend Gründe gegen die Veränderungen im Bereich der Verwaltung zu opponieren, denn durch die Einrichtung des Gerichtes in Schruns 1775, die Installierung eines Kreis- und Oberamtes in Bregenz 1786 sowie die endgültige obrigkeitliche Einsetzung eines Richters und Landammanns in den Jahren um 1790 büßten die Honoratioren, die als Vorgesetzte, Steuereinnahmer oder Geschworene die lokalen und regionalen Ämter bekleidet und den Stand Montafon auf den Landtagen vertreten hatten, einen wesentlichen Teil ihrer bisherigen Macht gegenüber dem neu eingesetzten Richter ein.

In den folgenden Kriegsjahren versuchten einige Angehörige der traditionellen Oberschicht ihren Einfluss zurückzugewinnen. Besonders deutlich zeigte sich dieser Anspruch in den zahlreichen Versuchen Johann Joseph Batlogg das Landammannamt zu entziehen. Dieser war im Gremium der Vorarlberger Landstände eine recht angesehene Persönlichkeit und wurde mehrmals in schwierigen Situationen oder zu bedeutenden Anlässen als Vertreter der gesamten Stände des Kreises Vorarlberg entsandt. Beispielsweise reiste er 1796 mit dem Bregenzer Bürgermeister Weber zur Versammlung der Tiroler Stände nach Bozen, um dort mit diesen über eine gemeinsame Organisation der Landesverteidigung zu verhandeln.¹⁵⁸ Am meisten Ansehen erwarb sich der später als „Montavoner Patriot“¹⁵⁹ titulierte Batlogg im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen 1796 und 1799/1800, da er sich in diesen Jahren, als Vorarlberg mehrfach zum Kriegsschauplatz wurde, als Hauptmann der Montafoner Landesverteidigungsmannschaft mehrfach hervortat und zahlreiche Belobigungen durch Offiziere der mit ihm kämpfenden regulären Militäreinheiten erhielt.¹⁶⁰

Der 1751 geborene Batlogg entstammte einer angesehenen, jedoch wenig vermögenden Familie aus Vandans. Nach seiner Heirat mit Maria Josefa Bitschnauin übersiedelte er im Jahr der Eheschließung¹⁶¹ 1779 in deren Elternhaus in das Nachbardorf St. Anton. Dort begann er sich neben der Landwirtschaft mehr und mehr einer juristischen Weiterbildung und dem Beruf eines Rechtsvertreters zu widmen. Schließlich wurde er 1788 provisorischer, 1790 ordentlicher Richter

im Montafon und nachdem er überdies 1792 vor dem Kreishauptmann eine Prüfung über das bürgerliche Recht abgelegt hatte, wurde ihm im Jahr darauf vom Appellationsgericht offiziell die Wahlfähigkeit für eine „mit dem *Criminali nicht verbundene Ortsrichterstelle*“ zuerkannt. 1794 drohte er mit seinem Rücktritt, konnte jedoch mit einer höheren Entlohnung zum Bleiben bewegt werden.¹⁶²

Unter anderem aufgrund seiner Intervention fiel in den 1790er-Jahren gegen die Stimme der mächtigen Städte Bregenz und Feldkirch, die traditionellerweise die Landtage dominierten, wiederholt der Entschluss der ständischen Versammlung, eine umfassende Landesverteidigung zu organisieren und in einigen Situationen sogar den Landsturm zur Verteidigung aufzubieten.¹⁶³

Nach der erfolgreichen Abwehr des Gegners im Jahr 1796 schlugen der Landammann sowie die beiden Vorgesetzten vor, jedes Jahr in Tschagguns auf *Landeskosten* Messen für die *Rettung vor der französischen Nation* lesen zu lassen, da *aufgrund der Fürbitte der Gottesmutter Maria die Errettung* erfolgt sei.¹⁶⁴ Der Vorschlag wurde angenommen und ab 1797 fand jeweils *am Montag vor dem Maria Magdalena Tag*¹⁶⁵ dieser Gedenktag statt.¹⁶⁶ Dabei zeigen sich Parallelen zur beinahe gleichzeitig von den Tiroler Ständen institutionalisierten Herz-Jesu-Verehrung: Gottesdienst wurde mit Verteidigungsbereitschaft und militärischer Erfolg mit der Gewissheit göttlichen Beistandes verbunden.¹⁶⁷

Obwohl sich Batlogg bereits im Zuge des ersten Koalitionskrieges sehr für die Landesverteidigung engagiert hatte, wurde er 1797 wegen den im Jahr zuvor im Kloster St. Peter bei Bludenz erfolgten Morden an Kreishauptmann Ignaz Anton von Indermauer, dem Bregenzer Bürgermeister Weber und dem Oberamtsrat von Franzin als Anstifter dieser Verbrechen angeklagt und mehrere Monate inhaftiert.¹⁶⁸ Vermutlich standen hinter dieser Anklage einige Angehörige der Montafoner Oberschicht, die von Ignaz Vonier angeführt wurden. Dieser wollte für sich und andere Mitglieder der Talprominenz das Landammannamt übernehmen und dementsprechend Einfluss und Macht zurückgewinnen.

Jedenfalls trugen unter anderem das Viehausfuhrverbot und die Einquartierung von Sperrkommandos zum Unmut weiter Bevölkerungskreise bei, sodass die Ereignisse im Kloster St. Peter auch in Anbetracht der angespannten ökonomischen Situation in der Region gesehen werden müssen.¹⁶⁹ Der aus dem Montafon stammende Dornbirner Gerichtsschreiber Dr. Joseph Ganahl berichtete 1796 über die Lage in seiner Herkunftsregion: „Indessen giebts auch im Montafon wie in andern Gerichten viele ausgehauste Lumpen, welche den Franzosen mit offenen Armen, um etwas zu erhaschen, entgegenliefen. Der schlechteste Ort in diesem Stück ist St. Gallenkirch. [...] Zur Vertheidigung des Landes [...] ist fast alles bereit, nur würde man sich schwerlich unter das Kommando eines Militaristen schmiegen, weil diese bei Gelegenheit des Sperrkordons das Zutrauen verloren zu haben scheinen. Auch wurde es, soviel ich merkte, schwerer lassen, die Montafoner zu einer Defension bis etwa Bregenz zu bereden.“¹⁷⁰

Bezüglich der Viehausfuhrsperrre waren bereits Anfang September 1797 Ignaz Vonier und der Sonnenberger Landschreiber Vonbun von den Vorarlberger Landständen zu Erzherzog Karl abgeordnet worden, um dort wegen der Abhaltung der herbstlichen Viehmärkte vorzusprechen.¹⁷¹ Sie erhielten die Erlaubnis die Märkte abzuhalten, durften auf diesen jedoch nur *Land Vieh* verkaufen.¹⁷² Ungefähr zur selben Zeit wurde Joseph [sic!] Anton Kessler von den Ständen nach Meran entsandt, um dort die Verhältnisse in Tirol zu erkunden und dem ständischen Ausschuss darüber Bericht zu erstatten.¹⁷³

Bei einem Großteil der Bevölkerung war Landammann Batlogg recht beliebt, denn er hatte sich mehrfach für die Interessen der Mehrheit der Menschen im Tal eingesetzt. So stellte er sich mitunter gegen die Obrigkeit und beschwerte sich beim Kreisamt über Ausschreitungen der als Grenz- wache einquartierten österreichischen Militärkompanien¹⁷⁴, oder verzichtete auf die Veröffentlichung mancher – seiner Meinung nach kleinlicher – kreisämtlicher Verordnungen vor dem Gerichtsgebäude in Schruns.¹⁷⁵ Das hohe Ansehen Batloggs in weiten Kreisen der Bevölkerung zeigt sich auch in der Tatsache, dass sich einige Vorarlberger Bauern den Montafoner Landammann nach dem gewaltsamen Tod des Kreishauptmannes von Indermauer als dessen Nachfolger wünschten.¹⁷⁶ Im Herbst 1797 wurde dementsprechend eine Abordnung des Tales, der jedoch keine Persönlichkeiten aus dem Nahbereich Ignaz Voniers angehörten, an den Freiherr von Sternbach entsandt, um für die Entlassung der wegen dem vor einem Jahr im Koster St. Peter passierten Unglück unschuldig Inhaftierten zu bitten.¹⁷⁷

Im Frühjahr 1798 wurde Batlogg schließlich aufgrund mangelnder Beweise für unschuldig erklärt, rehabilitiert und wieder in sein Amt eingesetzt.¹⁷⁸ Finanziell hatten ihn die Monate in Untersuchungshaft jedoch in schwere Bedrängnis gebracht, da ihm zahlreiche Gläubiger die Kredite aufgekündigt hatten und seine Kreditwürdigkeit von seinen Gegnern schwer in Verruf gebracht worden war. So stand Batlogg 1797 unter anderem bei den Amtsträgern Johann Anton Kessler, Ignaz Vonier, Oswald Tschohl und Franz Joseph Fritz mit bis zu 550 Gulden in der Kreide.¹⁷⁹ Nach seinem bald folgenden Tod waren seine Hinterbliebenen auch aufgrund dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation gezwungen nach Wien auszuwandern.¹⁸⁰

Zuvor wurde Batlogg im Herbst des Jahres 1798 „in Betracht seiner großen Verdienste um die Vertheidigung des Vaterlandes als Zeichen besonderer Gnade und Zufriedenheit“ und wohl auch als Entschädigung für die monatelange Haft eine goldene Münze verliehen.¹⁸¹ Zur selben Zeit führte er mehrere Prozesse gegen andere Amtsträger des Standes Montafon, die er der Verleumdung bezichtigte. Unter anderem verklagte er den ehemaligen Gerichtsbeisitzer Franz Joseph Fritz, der ihn während der Monate in Untersuchungshaft als provisorischer Landammann vertreten hatte, sowie dessen Sohn Theodor. Diese benötigten in den folgenden Verhandlungen keinen Rechtsbeistand, da Franz Joseph Fritz über 20 Jahre als *Gerichtsassessor* und *letztschiedenen Winter als provisorischer Landaman gedienet habe, mithin*

*offenkundiger Dingen ein rechtserfahrener Mann seyn müsse, und der zweit beklagte H. Theodor Fritz ein absolvierter Jurist seye.*¹⁸²

Im Zuge des zweiten Koalitionskrieges engagierte sich Batlogg wiederum als Schützenhauptmann einer der drei Montafoner Kompanien und wirkte bei der Abwehr des französischen Angriffs auf Feldkirch 1799 sowie bei der Wiedereroberung Graubündens im Frühjahr 1800 mit.¹⁸³ Zur Organisation der Landesverteidigung war im Jahr 1799 im Montafon eine eigene ständische Schutzdeputation aufgestellt worden.¹⁸⁴ Im Zuge dieser militärischen Einsätze zog sich Batlogg möglicherweise eine schwere Erkrankung zu und verstarb noch im Oktober 1800 im Alter von 49 Jahren an *Auszehrung*.¹⁸⁵ ¹⁸⁶ Nach seinem Ableben stellten ihm im November die *Gerichts-, Landes- und Gemeinds-Vorsteher des Thales Montafon*, die teilweise seit einem Jahrzehnt seine Gegner gewesen waren, ein überraschend positives Zeugnis aus:

Endes Unterzeichnete Gericht, Vorgesetzte und Gemeindsvorsteher des Thales Montafon finden sich bei ihrem abhabenden Pflichten verbunden, das ämtliche Zeugniß auszustellen, daß Herr Landammann Johann Joseph Batlogg selig nicht nur das ihm anvertraute Landamannamt während den 13 Jahren, als er dasselbe bekleidete zur allgemeinen Zufriedenheit des Landes, mit der genauesten Pünktlich-Rechtschaffen- und Geschicklichkeit verwaltet habe, daß er ein ausgezeichnete eiserner für Religion, den Landesfürsten und Vaterland war, daß er in dieser heiligen Absicht allen seinen Kräften und seinem Ansehen aufgebothen, um den Ausschuß zu reguliren, daß er als durch die allgemeinen Stimme gewählter Schützenhauptmann sich den augenscheinlichsten Gefahren bei jeden gefährlichen Treffen ausgesetzt, sich immer an die Spitze seiner Leute gestellt, und durch seine ausserordentliche Anstrengung auf allen Gebirgen und Alpen sich ganz wahrscheinlich jene abzehrende Krankheit zugezogen habe, die seinen so lebenswürdigen Anstrengungen zum größten Leidwesen seiner hinterlassenen Wittwe und 6 unversorgten Kinder, durch den frühzeitigen Tod in seinen besten Jahren endigte.

Gerichts- Landes- und Gemeinds-Vorsteher des Thales Montafon.

Schruns am 29.ten November 1800.

Ignatz Vonier Landammannsverweser, Johann Theodor Fritz Mont. Landschreiber, Mathias Drexel Vorgesetzter, Johann Bartholome Staimer als Gerichts-Beisitzer, Johann Marty Marende Geschworener, Johann Joseph Mangeng Geschworener, Johann Georg Bahrger Geschworener, Johann Joseph Versell Geschworener, Franz Joseph Stemmer Geschworener, Johann Joseph Salzgeber Geschworener.

Batlogg ist mit seiner grundlegenden juristischen Ausbildung und seiner Nicht-Zugehörigkeit zur wirtschaftlichen Oberschicht des Tales als ein Vertreter einer neu entstehenden und sich auch im ländlichen Raum professionalisierenden Beamtschaft zu sehen, die gegen Ende des 18.

Jahrhunderts ansatzweise im Landtag und den regionalen Ämtern vertreten war. Sein Sohn absolvierte dementsprechend auch ein Studium und avancierte bis zum Gubernialsekretär in Triest.¹⁸⁷

Nach dem Tod Batloggs wurde Johann Ignaz Vonier, der in der heimatkundlichen und regionalhistorischen Literatur immer wieder als Gegenspieler Batloggs dargestellt wurde und dementsprechend auch in mehreren dem „Volkshelden“ Batlogg gewidmeten Theaterstücken den Intriganten und „Bösewicht“ spielte¹⁸⁸, zum letzten Montafoner Landammann gewählt.¹⁸⁹ Ende Oktober des Jahres 1800 hatten sich die Geschworenen darauf geeinigt, dass Vonier *die Eigenschaft und die Geschäfte eines Montafonischen Landammanns Amts Verweser inzwischen aufhaben und tragen* solle. Inzwischen bleibe *das Amt des Vorgesetzten* [das er zugleich innehatte] *in Rücksicht der gerichtlichen Geschäften suspendiert*. Das Amt konnte aber nicht ohne höhere Behörde besetzt werden, sodass der Vogteiverwalter um raschen Ersatz ersucht wurde.¹⁹⁰ Ein halbes Jahr später betonte das Vogteiamt, das Recht einen Landammann zur Wahl vorzuschlagen stehe einzig dem Lehens- und Gerichtsinhaber zu, die im Herbst erfolgte Wahl sei daher als ungültig anzusehen.¹⁹¹ Vonier wurde jedoch trotzdem vom Vogteiamt zur Wahl aufgestellt und auch von den Geschworenen in das Landammannamt gewählt.

Er war im Jahr 1764 in Schruns zur Welt gekommen und stammte im Gegensatz zu Batlogg aus einer wohlhabenden Familie und schon sein Vater – der Krämer, Wirt und „Baukünstler“ Joseph Vonier – hatte diverse Ämter auf regionaler Ebene innegehabt.¹⁹² Auch Vonier hatte in den Koalitionskriegen sehr engagiert als Offizier der Montafoner Schützenkompanien gewirkt und erhielt dafür 1802 eine goldene Denkmünze verliehen. Er ließ sich damit ebenso wie schon sein Vorgänger Batlogg portraituren.¹⁹³ In die Amtszeit Voniers fiel auch der erste Besuch Erzherzog Johanns im Montafon, dessen Kosten vom Stand Montafon getragen wurden.¹⁹⁴

Im Frühjahr 1805 reichte Vonier ein Rücktrittsgesuch vom Amt des Landammannes ein, konnte jedoch im Rahmen einer durch den Vorgesetzten Alois Tagwercher rasch einberufenen *Landeszusammenkunft* nach Gewährung höherer Diäten zur Weiterführung des Amtes überredet werden.¹⁹⁵ Auch der Landschreiber Theodor Fritz konnte nur durch die Genehmigung einer zusätzlichen Entlohnung von 120 Gulden zur Beibehaltung des Amtes überredet werden. Beide, Vonier und Fritz, erhielten überdies als *Dussör*¹⁹⁶ je 20 *Loisdor*¹⁹⁷ aus der Standeskasse.¹⁹⁸

Im August 1805 ordnete das Appellationsgericht in Innsbruck an, dass der Bludenzer Vogteiamtsverwalter unter Beziehung des Montafoner Ammanns einen bestimmten Wochentag, an dem das Gericht zu tagen habe, festlegen solle. Das Montafoner Gerichtspersonal wollte jedoch unabhängig agieren und verschwieg dem Vogteiamt die Termine der Gerichtssitzungen, um „ganz republikanisch, seine Liebkinde begünstigen und die in seine Ungnade Gefallenen tyrannisieren zu können“. Der Bludenzer Vogteiamtsverwalter

Platzer bemerkte dazu: „Montafon schnappt mit Sehnsucht nach Unabhängigkeit. Das Vogteiamt ist ihm ein Dorn im Auge. Es trachtet alle Jurisdiktion an sich zu bringen, nur das onerose (beschwerliche) und odiose (verhaßte) Criminale will es dem Vogteiamte überlassen.“¹⁹⁹ Erst in dieser letzten Phase kurz vor der dem Übergang an Bayern konnte sich das Montafon – insbesondere die aus der regionalen Oberschicht stammenden Amtsträger – einer gewissen Selbständigkeit in Bezug auf das Gerichtswesen erfreuen.

Auch im Zusammenhang mit der Ermordung des Montafoner Landschreibers Valentin Kraft im September 1794 waren Mutmaßungen über eine politisch motivierte Tat laut geworden. So habe der Tschaggunser Kristian Schnopp nach Bekanntwerden des Mordes geäußert,

*es sey rechtgeschehen, daß mann es dem Landschreiber so gemacht habe, man sollte es mehrern so machen, es sey ein grosses Glück für daß ganze Land, der Kaiser wäre demjenigen, der den Landschreiber umgebracht habe, eine Besoldung schuldig.*²⁰⁰ [Er begründete diese Ansicht damit, dass] *der Landschreiber [...] manchem, der den Tod verschuldt hat aus der Luken geholfen habe, mithin sey ihm Recht geschehen.* Ferner sei *Landschreiber Kraft auch Schuld und Ursach gewest, daß die Straße in Montafon habe gemacht und von vielen armen Leuten habe gearbeitet, und daran bezahlt werden müssen, so auch sey Landschreiber schuldig gewest und Ursach, daß das Gericht in Montafon gekommen sey.*²⁰¹

Die näheren Umstände der Tat sowie der oder die Täter konnten in der Folge jedoch nie geklärt werden.

Valentin Krafts Sohn Johann Anton wurde nach dem gewaltsamen Ableben des Vaters aufgetragen dessen Amt provisorisch zu übernehmen und *die bey seinem seel. H. Vater vorhandenen zu Gericht gehörigen Schriften zu Handen [zu] nehmen, darauf Sorge [zu] tragen, an den best. Gerichts Tügen in Schruns [zu] erscheinen, und die einem dortigen Landschreiber obliegende Pflichten einweilen [zu] besorgen.*²⁰²

Vier Jahre später wurden im Zusammenhang mit der mehrmonatigen Inhaftierung des Landammannes Batlogg neuerlich Vermutungen über die Tatmotive bei der Ermordung Krafts angestellt. Der Geschworene und Wirt Mathias Drexel aus Tschagguns gab zu Protokoll, dass der Schrunser Frühmesser Johann Joseph Grass zu ihm gesagt habe Ignaz Vonier habe den Landschreiber umgebracht. Auch Lorenz Sudrell äußerte gegenüber der Schrunser Wirtin Benedikta Fritzin, dass deren Vater

Franz Joseph Fritz, Ignatz Vonier und Johann Anton Kessler, Andreas Fritz auf Montejola, dann Landschreiber Johann Anton Kraft und noch zwey die er nicht nannte, an den Kösten wegen der Untersuchung des Landammanns Battlogg [...] zahlen müssen. Und Vonier, setzte er hinzu, nebst dem Kessler Johann Anton seyen nach Aussage des Fruhe-messer Graß noch ärger darinnen, indem sie [...]

*den Landschreiber Kraften sel. umgebracht haben sollen. [Sudrell glaubte das Gehörte.] weil er einmal in der Gerichtsstube zu Schrunks gehörte, dass Herr Landschreiber Kraft sel. über die Viehschwärzungen geschmäht habe, und sodann bald darauf ums Leben gekommen wäre.*²⁰³

Als es im Herbst 1798 Probleme bei der Aufstellung der Schrunser Schützenkompanie gab, wurde festgestellt, dass im Montafon *zwey sich einander gerade entgegengesetzte Parteyen bestehen, die sich wechselseitig zu neken und zu unterdrücken suchen.*²⁰⁴

Der Stand Montafon in der bayerischen Zeit 1806 bis 1814

Das mit Ignaz Voniers Position als Landammann verbundene Richteramt endete 1806 mit der Einrichtung des königlich bayerischen Landgerichts Montafon und dem Amtsantritt des nunmehrigen Landrichters Maximilian von Gugger am 30. Dezember.²⁰⁵ Die Landrichterstelle in Schrunks wurde von der bayerischen Organisationskommission als wenig attraktiv eingeschätzt. Ihrer Meinung zufolge würde sich kein älterer Beamter gerne an die Spitze des Montafoner Volkes, *dessen Entlegenheit und verschlagener rachsüchtiger Charakter eine besonders kluge Behandlung erfordert*, stellen.²⁰⁶ Der Wirkungskreis der *Landammannschaft* wurde auf die Verwaltung der ökonomischen Verhältnisse des Standes sowie die landständische Vertretung reduziert und schließlich 1808 im Zuge der Beseitigung jeglicher Sonderverfassungen im Königreich Bayern gänzlich aufgehoben.²⁰⁷ Zu diesem Anlass hatte der Kreiskommisär Kuttner die Abgeordneten der Stände am 16. Mai ins Feldkircher Rathaus bestellt, um ihnen dort die Auflösung der landständischen Korporation mitzuteilen.²⁰⁸

Zuvor waren im Jahr 1807 bereits die landständischen Kassen aufgehoben und eine Steuerreform angeordnet worden.²⁰⁹ Damit war den Landständen das wichtigste politische Gestaltungsinstrument bereits genommen, denn die alte Landesverteidigungsordnung war schon zuvor abgeschafft worden.²¹⁰ Durch die bayerische Konstitution vom 1. Mai 1808 war zwar die landschaftliche Korporation, die Vereinigung der Landstände zu einer Selbstverwaltungskörperschaft, aufgehoben worden, jedoch nicht die einzelnen Stände. Diese verloren lediglich ihre Landstandschaft und die ihnen vom Landesherrn übertragenen Verwaltungsfunktionen, bestanden aber ansonsten als Vermögensgemeinschaften bis auf weiteres fort.²¹¹ Für das Montafon bedeutete die Einrichtung des bayerischen Landgerichtes im Gegensatz zu den meisten anderen Ständen keine große Veränderung, da die Grenzen des Verwaltungsbezirktes gleich blieben, sich der Bezugsrahmen also nicht wesentlich veränderte und bereits in den Jahrzehnten seit 1775 mehrere Umgestaltungen der Gerichtsorganisation erfolgt waren.

Landammann Ignaz Vonier und die vier zuletzt amtierenden Vorgesetzten Mathias Drexel, Johann Ulrich Rudigier, Alois Tagwercher und Johann Joseph Versell teilten im Jahr 1806 vor der Errichtung des Landgerichtes die Kasse des Standes Montafon, in der sich ungefähr 10.000 Gulden befanden, *unter dem Vorwande [...] damit das Geld nicht der könig. baierischen Regierung in die Hände falle*, unter sich auf.²¹² Als der Vorarlberger Kreishauptmann Johann Ebner 1834 auf Anregung des Guberniums in Innsbruck eine Klärung dieser Angelegenheit forderte, erwiderte der Montafoner Landrichter Widerin, dass *diese Männer [...] ehemals im größten Ansehen [standen] und als sogenannte Vorgesetzte [...] gleichsam eine unbeschränkte Gewalt in Vertretung des Standes Montafon ausübten*, so daß es bei der großen Verzweigung ihrer Familien noch immer rathsam [sei], *diese Geschichte aufsklügste zu behandeln.*²¹³

Die Angelegenheit wurde schließlich dadurch geregelt, dass Drexel und die Erben Voniers einen Teil des Geldes zurückzahlen mussten, es jedoch als zu hart empfunden wurde die gesamte Summe zurückzufordern. Die Nachkommen der drei anderen Amtsträger wurden entlastet, da das entsprechende Geld angeblich zwischen 1810 und 1815 zurückgezahlt oder im Interesse des Standes ausgegeben worden war.²¹⁴ Drexel gab an das Geld nur aufgrund der Drangsale der Zeit zur Seite gebracht zu haben²¹⁵, denn die Zeitumstände der beiden Jahrzehnte um 1800 seien sehr schwierig gewesen.²¹⁶ Nach Rückfrage bei den Gemeindevorstehern wurde in Bezug auf die Erben Voniers festgestellt man wolle *Gnade vor Recht ergehen lassen.*²¹⁷ Schließlich zahlten diese fast 1.500 Gulden und Drexel etwas mehr als 1.800 Gulden in die Landgerichtskasse – der Stand ging bei dieser Rückerstattung leer aus.²¹⁸

Dass Vonier aber trotzdem mit der bayerischen Verwaltung in einem guten Verhältnis stand, belegt unter anderem seine Auszeichnung mit einer goldenen Verdienstmedaille 1808. Der König teilte ihm dazu mit, dass

*„wir [...] mit Wohlgefallen die wiederholten Beweise von Vaterlandsliebe und Unterthanstreue vernommen [haben], wodurch sich der Landammann Ignaz Vonier zu Schrunks ... bei verschiedenen Gelegenheiten und besonders zur Zeit der daselbst vorgewesenen Unruhen ausgezeichnet und um die Erhaltung der Ordnung sich verdient gemacht hat.“*²¹⁹

Die erwähnten Widersetzlichkeiten waren 1807 im Zusammenhang mit der Rekrutenstellung vorgefallen. Als es im Bregenzerwald zum „Aufstand der Frauen“ in Krumbach gekommen war, stieß die Aushebung der Rekruten auch im Montafon auf Schwierigkeiten, sodass bayerische Truppen bis nach Partenen vorrücken mussten, um die Aushebung der Wehrpflichtigen durchzusetzen.²²⁰ Trotz dieser Maßnahme waren jedoch viele der Montafoner Stellungspflichtigen über die nahe Grenze nach Graubünden entflohen.²²¹ Bei der ersten Kapitulantenaushebung im Oktober 1806 waren von den 13 auf der Liste vorgemerkten Montafonern vier

geflohen, sechs wurden befreit und nur drei eingezogen, so dass neun Rekruten ersetzt werden sollten.²²²

Vor allem die Art und Weise der Aushebung hatte Anstoß erregt, da nun nicht mehr die Stände, sondern die Landgerichte für die Stellung zuständig waren. Während früher die Gerichtsvorsteher die Rekruten ausgesucht hatten und diese Machtposition mitunter genutzt hatten, um unliebsame Gemeindegossen abzuschieben²²³, wurde die Musterung ab 1807 von einer eigenen Kommission durchgeführt. Die Vertreter der Stände hatten somit jeglichen Einfluss auf die Auswahl der Rekruten verloren. Für den Großteil der Bevölkerung erschien es vielmehr sogar empörend, dass gerade die Gesündesten und Kräftigsten eingezogen wurden.²²⁴ Nunmehr konnten in der Theorie auch die Angehörigen der Oberschicht zum Militär eingezogen werden, obschon es immer noch zahlreiche Ausnahmeregelungen gab²²⁵ und beispielsweise im Jahr 1806 im Montafon auf 8.156 Einwohner lediglich zwölf zu stellende Rekruten entfielen.²²⁶

Abb. 5: Aufruf an die Montafoner Bevölkerung nach den Unruhen bei der Konskription (1807) (Vorarlberger Landesarchiv, Akten, Stand und Gericht Montafon, 24/525).

Die gänzliche Beseitigung der kommunalen und regionalen Selbstverwaltung und die Einrichtung der Gemeinde als unterste Ebene der staatlichen Behörden im Jahr 1808 markierten schließlich für den Großteil der ländlichen Bevölkerung einen entscheidenden Bruch, da aus den früheren Selbstverwaltungsorganen nunmehr Hilfsorgane der staatlichen Behörden geworden waren.²²⁷ Gegen diese strukturelle Neuordnung regte sich in der Folge immer wieder Widerstand, da etwa durch die Gemeindeedikte völlig veränderte Anforderungen an die kommunalen Funktionsträger gestellt wurden und diese nunmehr Gesetze kundzumachen, Weisungen des Landgerichts als seiner übergeordneten Behörde zu erfüllen oder Berichte, deren Nutzen ihnen mitunter nicht ganz einsichtig war, zu erstatten hatten.²²⁸ Der Historiker Ferdinand Hirn konstatierte deshalb bereits vor hundert Jahren in seinem Werk „Vorarlbergs Erhebung im Jahre 1809“ etwas pointiert, dass die Gemeindevorstellungen „im allgemeinen [...] zu machtlosen Polizeiorganen der Landgerichte herabgedrückt [wurden], deren wichtigste Aufgabe darin bestand, die in den Regierungsblättern enthaltenen königlichen Erlässe zu verlautbaren, monatlich der vorgesetzten Behörde Rapport zu erstatten, ihr schleunigst von jedem Verbrechen und jedem außerordentlichen Ereignis Kunde zu geben, während sie jedoch in allen wichtigen Entscheidungen an die ausdrückliche Zustimmung der Landgerichte gebunden waren“. Nach der Meinung der Montafoner Vorsteher führte diese Neustrukturierung der kommunalen Verwaltung häufig zu schwerwiegenden Nachteilen, wie sie in einer Beschwerdeschrift im Jahr 1813 ausführlich darlegten.²²⁹

Als Folge dieser Entwicklung versuchten die Geschworenen der Gemeinde Schruns sich im Jahr 1810 ihrer Ämter, die sie bereits seit der letzten Wahl nach althergebrachtem Modus im Jahr 1802 innegehabt hatten, mit der Begründung, dass die Amtsausübung für sie und ihre Familien zu beschwerlich sei, zu entledigen.²³⁰ Auch die Gemeindevorstellungen der Gemeinden Bartholomäberg und St. Gallenkirch schlossen sich diesem Ansuchen an.²³¹ Tatsächlich dürften die nunmehrigen Tätigkeiten in der Gemeindeverwaltung nicht ganz ihren Vorstellungen entsprechen haben, sodass sie es vorzogen den Dienst zu quittieren und sich anderen Beschäftigungen zu widmen. Die neuen Gemeindevorstände wurden im selben Jahr vom Landgericht ernannt, nachdem zuvor in den entsprechenden Gemeinden Wahlen stattgefunden hatten²³² oder Vorschläge gemacht worden waren.²³³ Pro Gemeinde wurden ein Vorsteher und zwei Räte unter Aufsicht des Landgerichts gewählt. Die Amtsträger sollten dabei *des Lesens, Schreibens und Rechnens hinlänglich kundig* sein.²³⁴

Als unter der bayerischen Regierung in Tirol und Vorarlberg in den Jahren zwischen 1807 und 1811 ein völlig neues Steuersystem eingeführt wurde, das auf einem neu erhobenen Kataster basierte, auf anderen Bemessungsgrundlagen beruhte und sich aus der Dominikal-, Grund-, Haus- und Gewerbesteuer zusammensetzte, wurde das traditionelle ständische Steuerwesen, das über Jahrhunderte die ländliche Bevölkerung gegenüber den Bewohnern der Städte

benachteiligt hatte²³⁵, abgelöst. Die teilweise recht willkürliche Steuereinhebung unter der Administration der Stände wurde durch eine steuerliche Gleichstellung aller Bewohner ersetzt.²³⁶ Im Landgericht Montafon bestanden seitdem sieben Steuerdistrikte.²³⁷

Der Widerstand gegen diese Neuerungen ging verständlicherweise hauptsächlich von denjenigen aus, deren Einkünfte hoch genug waren, um die neue Steuerordnung empfindlich zu spüren, beziehungsweise denjenigen, die das althergebrachte System administriert und davon selbst nicht unbedeutend profitiert hatten. So traf die Vermögenssteuerreform wohl in erster Linie die Angehörigen der Montafoner Oberschicht, die bis dahin üblicherweise die ärmeren Steuerertrager bei der Verumlagerung benachteiligt hatten.²³⁸ Die Montafoner Vorsteher führten diesbezüglich – besonders im Sinne ihrer eigenen Interessen – in einer Beschwerdeschrift an, dass das neue bayerische Steuerprovisorium die direkten staatlichen Steuern im Vergleich zum alten Steuerpostulat um volle zwei Drittel erhöht hätte.²³⁹ Bezeichnenderweise berichtete im Jahr 1809 der Montafoner Landrichter Maximilian von Gugger, dass er

*„keine Stunde sicher gewesen [sei], daß die Insurgenten die Kanzlei stürmen und aus selber die ihnen gehässigen Akten rauben; unter diese gehörten die Musterrollen, die Gewerbekataster sowie die Klassen- und Gewerbs-Zollpatente und endlich die Häuser- und Rustikalkataster, da sie [die Anführer des Aufstandes, Anm. d. Verf.] dem Volke vorgaben, daß dieses Aktenstücke seien, welche die Freiheit und das Interesse derselben verletzen“*²⁴⁰

Als die allgemeine politische Situation im Frühjahr 1814 immer ungewisser und unübersichtlicher wurde, beschlossen die Montafoner Vorsteher jegliche Zahlungen an den Staat einzustellen.²⁴¹ Die maßgebenden Persönlichkeiten des Tales hatten sich im Haus des Schrunser Vorstehers Rudigier getroffen und entschieden, bis zur Klärung der politischen Lage die Entrichtung jeglicher für den Staat bestimmter Gelder zu verhindern.²⁴²

Vor allem die Vorfinanzierung der ständischen Abgaben an den Landesherrn war für die ländliche Oberschicht im Ancien Régime ein profitables Geschäft gewesen, denn in vielen Fällen nahmen die ständischen Funktionsträger die dafür nötigen Kredite in den eigenen Reihen auf und profitierten dementsprechend über die Zinsen von diesem traditionellen Steuersystem, das sie gleichzeitig auch selbst verwalteten.²⁴³ So schuldete der Stand Montafon etwa im Jahr 1796 dem Schrunser Alt-Vorgesetzten Oswald Tschohl 500 Gulden in Silber. Die Summe musste mit fünf Prozent Verzinsung zurückgezahlt werden.²⁴⁴ 1804 schuldete der Stand Tschohl dann sogar 2.520 Gulden²⁴⁵ und in den Jahren 1806/07 hatte Tschohl gegenüber dem Stand zusätzliche Obligationsscheine im Wert von 1.150 Gulden in seinem Besitz.²⁴⁶ Da die Finanzmittel der regionalen Oberschicht im Montafon jedoch manchmal nicht ausreichten, mussten immer wieder Kredite in der Umgebung – etwa in Graubünden oder St. Gallen

– aufgenommen werden.²⁴⁷ In diesen Fällen waren dann wiederum die Angehörigen der kommunalen Oberschicht als Verwalter und Einzieher dieser Gelder tätig und wurden dafür von den Kreditgebern entsprechend entlohnt.²⁴⁸

Um diese starke Stellung nicht zu verlieren, hatten die Angehörigen der ländlichen Elite im Bereich des Kreditwesens immer wieder gegen mögliche Konkurrenten intrigiert. Beispielsweise agitierten sie mehrfach über das Gremium der Landstände gegen Angehörige der in der Region ansässigen jüdischen Bevölkerung, die ebenfalls als Kreditgeber tätig waren.²⁴⁹ Die Beseitigung der Diskriminierungen gegenüber den Jüdinnen und Juden durch die bayerischen Behörden²⁵⁰ erregte dementsprechend den Unmut vieler Angehöriger der ländlichen Oberschicht und schon am Beginn des Aufstandes 1809 mussten Mitglieder der jüdischen Gemeinde mehrfach unter Zwang Wechsel ausstellen, die dann nur in einigen wenigen Fällen auch mit Zinsen termingerecht zurückgezahlt wurden.²⁵¹ Im Jahr 1811 wurden die Vorgesetzten des Montafons diesbezüglich vom Landgericht aufgefordert ihren 1809 im Zuge der Insurrektion aufgenommenen Kredit über 300 Gulden bei der jüdischen Gemeinde in Hohenems endlich zurückzuzahlen.²⁵²

Aufstand 1809

Im Gegensatz zum „patriotischen“ Beamten Batlogg war sein Nachfolger Vonier zu politischen Kompromissen bereit, um seine eigene Position abzusichern. Seine Bereitschaft, mit den bayrischen Behörden zusammenzuarbeiten, wurde ihm jedoch von manchen Mitbürgern übel genommen. Zu Beginn des Aufstandes im Mai 1809 besuchte er die ständischen Versammlungen in seiner reaktivierten Funktion als Landammann und Abgeordneter des Montafons.²⁵³ Er nahm mit den Vorgesetzten an den zahlreichen Zusammenkünften der Landstände in Bregenz, Feldkirch und Bludenz teil. Im Gegensatz zu den aktiv am Aufstand mitwirkenden Angehörigen der Oberschicht zählte er jedoch zu den ständischen Vertretern, die zu Ruhe und Besonnenheit mahnten.²⁵⁴

Es ist grundlegend festzustellen, dass sowohl in Vorarlberg wie auch in Tirol die Insurrektion des Jahres 1809 kein Aufstand der gesamten Bevölkerung war, sondern in erster Linie die Aktivierung der herkömmlichen Milizstrukturen, der in Kompanien organisierten, ausgebildeten und bewaffneten Landwehr, durch Angehörige der reaktivierten Selbstverwaltungsorgane.²⁵⁵ Im Montafon wurden die Schützenkompanien nicht mehr von den Offizieren, die noch in den ersten Koalitionskriegen als Anführer fungiert hatten, befehligt, sondern besonders von jenen, die für den Aufstand gegen Bayern eingenommen waren. Die traditionellen Ämterstrukturen des Standes Montafon wurden zwar zugleich wieder eingeführt und sowohl Landammann Vonier als auch die Vorgesetzten Drexel und Rudigier nahmen als Abgeordnete an den Landtagen teil, doch hielt sich ihr Engagement für den Aufstand eher in Grenzen. Dementsprechend hatten die Aufwiegler, die für die Revolte waren und vornehmlich

mit den Kommandanten der lokalen Aufgebote – beispielsweise Peter Lorenz Keßler aus St. Gallenkirch, der auch in der oberständischen Schutzdeputation amtierte²⁵⁶ – ident waren, diese Amtsträger – neben den von den Bayern – eingesetzten Beamten wie etwa dem Landrichter Maximilian von Gugger – besonders im Visier. Auch im Außerfern befanden sich die kommunalen Funktionsträger in einer prekären Situation, da sie sich mit der Drohung konfrontiert sahen, bei einer Nichtteilnahme am Aufstand als Feinde behandelt zu werden.²⁵⁷ „In dieser beklemmten Lage athmeten die Vorsteher sehr hart.“²⁵⁸ Nach der Meinung der Revoltierenden hätten einige der Beschwichtigenden sogar als Gefangene nach Ungarn verschleppt werden sollen und in den Tagen der größten Erfolge der Aufständischen Ende Mai, als nahezu jegliche Verwaltung im Land zusammengebrochen war, brachten sich deshalb Landrichter von Gugger sowie die Vorgesetzten Rudigier und Versell ins nahe Liechtenstein in Sicherheit.²⁵⁹ Auch Landammann Vonier musste im Laufe des Jahres 1809 zwei Mal vor seinen aufständischen Landsleuten in das benachbarte Graubünden fliehen.²⁶⁰

Die im November des Jahres in St. Gallen erschienene Zeitschrift „Der Erzähler“ berichtet außerdem, dass Vonier wenige Wochen zuvor gemeinsam mit anderen Montafoner „Geiseln“ von den Aufständischen verhaftet und „nach mancher im Klosterthal von den vorarlbergischen Insurgenten erlittenen Mißhandlung“ nach Innsbruck gebracht worden war, wo er für zwei Wochen eingekerkert wurde: „[...] Der Landammann Vonier wurde erst nach 14 Tagen vorgelassen und Hofers Gruß bestand in den Worten: ‚Ich wird‘ enk Morgen erschießen lassen, um ein Beyspiel zu statuieren.‘ Jedermann bestätete ihm diesen Entschluß des Commandanten. Tags darauf wurde er vorberufen. ‚Ich hob gehört, redete ihn Hofer an: es sey d‘a a brover Mann; es könnst nach Haus, ich geb enk an Poß.‘ Auf des wackern Voniers Fürbitte [...] wurden alle los; allein am Arlberge ward der Paß nicht respektiert; man schleppte sie nach Landek zurück; endlich entkamen sie bey der St. Martinsbrücke nach Bündten.“²⁶¹ Wenn diese Schilderung auch vornehmlich der Charakterisierung Andreas Hofers und des Tiroler Aufstandes diene²⁶², so weist sie dennoch auf die Situation mancher Angehöriger der ländlichen Oberschicht gerade in der Endphase des Aufstands hin, als „sich die Differenzen nicht auf einen verbalen Schlagabtausch [beschränkten], sondern [...] Drohungen mit Tötlichkeiten bis hin zum Anschlagen eines Gewehrs auf Andersdenkende an der Tagesordnung [waren]“²⁶³. Neben Auseinandersetzungen um Macht und Einfluss in der Region, spielten beim Vorgehen gehen innere Gegner wohl in zahlreichen Fällen auch handfeste wirtschaftliche oder persönliche Motive eine Rolle.²⁶⁴

Obwohl das Montafon insgesamt als pro-aufständisch wahrgenommen wurde und Hirn feststellte, daß die Klostertaler und Montafoner „tobend“ die Entscheidung über die Weiterführung des Aufstandes nach der Niederlage der österreichischen Armee bei Wagram und dem Waffenstillstand Österreichs mit Frankreich verhinderten²⁶⁵ oder „Hohenems, Götzis, Altach, Koblach, Mäder, Weiler, Rankweil

samt den Klostertalern und Montavonern [als] die wütendsten Orte [galten]“²⁶⁶, gab es eben auch dort zahlreiche Gegner der Erhebung, die sich zu einem großen Teil der ländlichen Führungsschicht zuordnen lassen. Als angesichts der militärischen Lage der Aufstand in Vorarlberg Anfang August vollends zusammenbrach, kehrten die zuvor teilweise geflüchteten regionalen Amtsträger nach Hause zurück und nahmen unter dem Schutz der Besatzungstruppen ihre bisherigen Geschäfte wieder auf.

Der letzte größere Vorstoß der Aufständischen auf Vorarlberger Boden fand am 31. Oktober unter der persönlichen Führung des Bludener Wirtes und nunmehrigen Kommandanten im Tiroler Oberinntal Bernhard Riedmiller²⁶⁷ in der Gegend von Schruns statt. Hirn berichtet über dieses Ereignis: „Ungefähr 300 Mann stark waren [die Aufständischen] vermutlich über den Kristberg gestiegen und durchs Silbertal herabgerückt. Unter heftigem Gewehrfeuer überrumpelten sie den in Schruns stehenden französischen Posten und bemächtigten sich schon der ersten Häuser; jedoch ein geschlossener Bajonettangriff der regulären Truppen trieb sie nach ungefähr einer Stunde wiederum hinaus und den Weg zurück, den sie gekommen waren. Der Landrichter Max von Gugger zitterte wie Espenlaub, als der erste Schuß fiel; er wußte wohl warum; beteuert er doch selbst, zum letztenmale gelebt zu haben, falls ihn die Aufständischen in ihre Hände bekommen hätten; er flüchtete eiligst nach Tschagguns. Zwei Tage hernach, am 2. November, befürchtete man einen erneuten, noch heftigeren Vorstoß der Schützenscharen, die sich in Menge bei Bartholomäberg sehen ließen. Gugger verschanzte sich hinter den Rat des französischen Oberleutnants Vigier, gab schleunigst zum zweitenmale Fersengeld und eilte talaus. Allein die Furcht erwies sich als unbegründet.“²⁶⁸

Nach diesem letzten Aufflackern des Aufstandes in Vorarlberg und dem endgültigen Zusammenbruch in Tirol wurde Gugger im Frühjahr 1810 versetzt und Hermann Gram übernahm für wenige Wochen das Landrichteramtsamt in Schruns. Nach kurzem wurde dieser durch Christoph von Kaler aus Sillian ersetzt.²⁶⁹ Ignaz Vonier wurde im selben Jahr mit zwei weiteren Deputierten zum bayerischen König entsandt, um dort im Namen der Vorarlberger Stände vorzusprechen und um Nachsicht für die „Fehlritte“ des vergangenen Jahres zu bitten. Als die bayerische Regierung 1811 zu einem Kreistag nach Kempten lud, wurde Vonier wiederum als einer der beiden Repräsentanten des Montafons in dieses Gremium, das mit den alten Ständen jedoch nichts mehr zu tun hatte und in den jedes Landgericht zwei Vertreter entsenden durfte, abgeordnet.²⁷⁰

Die Anführer der Aufständischen waren in den allermeisten Fällen glimpflich davongekommen, blieben jedoch unter besonderer Beobachtung durch die Behörden. Der Landgerichtsassessor Längle aus Schruns meldete im Juni 1813, dass „Peter Lorenz Kessler [...] sich seit der Abführung einiger Übelgesinnter etwas ruhiger [verhält]“, jedoch in Gaschurn gelegentlich verdächtige Unterredungen geführt würden.²⁷¹ Die Vertreter des Standes handelten jedoch

zumeist eindeutig pro-bayerisch. Der Schrunser Vorsteher und Standeskassier Rudigier zeigte etwa gemeinsam mit Dr. Bitschnau aus Bludenz 1813 den Außerbrazer Wirt Michael Versell bei der Kreisregierung an, woraufhin dieser verhaftet wurde.²⁷² Im selben Jahr wurde Altlandammann Ignaz Vonier vom Generalkommissär des Illerkreises nach Chur entsandt, um über die dort herrschenden politischen Verhältnisse unterrichtet zu sein.²⁷³ Lediglich der frühere Montafoner Landschreiber Theodor Fritz, der inzwischen als Assessor beim Landgericht Sonnenberg tätig gewesen war, wurde aufgrund seiner Sympathien für die „Unzufriedenen“ und seiner Führungsrolle während des Aufstandes nach dessen Scheitern inhaftiert und zwangspensioniert.²⁷⁴

Das Weiterbestehen des Standes im Vormärz

Nach der Rückkehr Vorarlbergs zum habsburgischen Landesherrn wurde 1816 als Ersatz für das Landammannamt vom mittlerweile ebenso obsolet gewordenen Gremium der Geschworenen, das eigens für den Zweck dieser Wahl wiederhergestellt und einberufen wurde, Ignaz Vonier mit 45 von 46 Stimmen zum ersten „Standesrepräsentanten“ gewählt, während das Amt des Landrichters auch von der österreichischen Regierung mit allen juristischen und politischen Kompetenzen beibehalten wurde.²⁷⁵ Diese Wahlen der ständischen Vertreter wurden im gesamten Kaiserreich auf der Basis der Verfahren aus dem Ancien Régime durchgeführt.²⁷⁶ Vonier besuchte fortan die nur noch sporadisch einberufenen Zusammenkünfte der Vorarlberger Standesrepräsentanten und führte die eingeschränkten Geschäfte des Standes in wirtschaftlicher Hinsicht weiter.²⁷⁷ Zu einem offiziellen Zusammentreten der Stände im Rahmen eines Landtags kam es fortan nicht mehr, obwohl der Kaiser noch vor der Erbhuldigung eine Entschließung zur Wiedererrichtung der Stände getroffen hatte.²⁷⁸ Der gewählte Standesrepräsentant vertrat das Montafon bei dieser 1816 stattfindenden Huldigung in Innsbruck, über deren Nachwirkungen der Kreishauptmann von Daubrawa in Bregenz den folgenden Stimmungsbericht nach Innsbruck sandte:

Schon die Publikazion der allerhöchsten Entschließung, womit Vorarlberg wieder mit einer eigenen ständischen Verfassung beschenkt und den Deputierten des Plenarkongresses, der geheiligten Person Seiner Majestaet Allerhöchstselbst die Huldigung allerunterthänigst gestattet wurde, hat diese ganze Provinz mit einem Jubel erfüllt, worin die allgemeine Volksstimmung von innigster Liebe und Anhänglichkeit an den angebetheten Monarchen auf der rührendsten Art sich aussprach.

Daher wurde auch der Huldigungstag selbst hierlands als ein wahres Nazionalfest dankbarst gefeyert.

Seit der Zurückkunft der ständischen Deputirten aber aus

*Innsbruck, wo dieselben sogar das auszeichnende Glück genossen, von Seiner Majestaet zu einer allergnädigsten Privat-Audienz zugelassen und hierbei mit einer wahrhaft väterlichen Huld und Gnade, die durchaus keine Schilderung zuläßt, der besonderen allerhöchsten Zufriedenheit in den herablassendsten huldvollsten Ausdrücken vertröset zu werden – seit der Zurückkunft dieser glücklichen Deputirten, die ganz freudetrunken ihr eigenes Entzücken nunmehr den von ihnen repräsentirten Landschaften mit dankbarster Rührung mitzuthellen sich beeilten, ist die allgemeine Volksstimmung von Liebe und Anhänglichkeit auf einen solchen Grad von Begeisterung gesteigert worden, daß dieselbe wohl nimmermehr eines Zuwachses fähig ist.*²⁷⁹

Als Relikt der 1808 aufgehobenen landständischen Verfassung existierte der Stand im Vormärz ohne nähere rechtliche Grundlagen fort und war unter anderem für die Gemeinden zur gemeinsamen Regelung bestimmter Angelegenheiten wie etwa Forstsachen, Straßen-, Brücken-, Weg- und Wuhrbauten zuständig.²⁸⁰

Bereits vor seiner Wahl zum Standesrepräsentanten war Vonier im Jahr 1815 Mitglied der vierköpfigen Vorarlberger Deputation gewesen, die mit einer Denkschrift und der Bitte um Wiederherstellung der alten Verfassung zum Gubernium nach Innsbruck abgegangen war.²⁸¹ Die vier Männer formulierten die folgenden Wünsche, die das Gubernium im Jänner 1816 an die Hofkanzlei nach Wien weiterleitete:

Mit allergnädigster Bewilligung Sr kk Mjt wurden von Vorarlberg eigene Deputirte zu der Darstellung der Bitten des Landes hierher abgesendet.

Dieselben enthalten zugleich die Klagen und Wünsche in sich, und beziehen sich auf nachfolgende Punkte:

- a. auf die Wiederherstellung der alten Landsverfassung*
- b. auf die Herabsetzung des Postporto*
- c. auf die Festsetzung günstigerer Zoll und Mauttariffen*
- d. auf die Wiederherstellung der alten Gerichtsverfassung und auf die Einführung der sogenannten kleinen Gant*
- e. auf die Beseitigung des von Baiern eingeführten Steuerprovisoriums und die Einführung der unter der frühern öst Regg bestandenen Steuerverfassung und*
- f. wegen Herabsetzung des unter Baiern ungemein erhöhten Salzpreises.*

*Wirklich sind über die meisten dieser Punkte die Verhandlungen beendet und die Berichte bereits in Absenden, durch deren Würdigung und Entscheidung die Klagen größtentheils werden beseitigt und die Wünsche gemässigt werden.*²⁸²

Diese Bemühungen, mit welcher allgemeinen Sehnsucht nun diese [...] erwartete [werden], vermag ich in der That gar nicht zu beschreiben – schrieb der Vorarlberger Kreishauptmann von Daubrawa 1816²⁸³, blieben jedoch erfolglos, denn die langjährige Verzögerungstaktik der Regierung ließ den

Wunsch der ständisch gesinnten Vorarlberger immer schwächer werden, zumal ein unregelmäßiger Zustand gegenüber einer Regelung, die den Vorstellungen der Stände nicht entsprach, bevorzugt wurde.²⁸⁴ Trotzdem blieben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die traditionellen partikularen Strukturen noch häufig bestehen. Regionale Zugehörigkeit ging zunächst noch einem von breiteren Bevölkerungskreisen getragenen Landesbewusstsein ebenso voran wie die Loyalität dem habsburgischen Herrscherhaus gegenüber. Das regionale Bewusstsein war dabei insbesondere jenen vorbehalten, deren Macht durch die staatliche Zentralisierung geschwächt wurde.²⁸⁵ Kritik wurde aber in erster Linie an den mittleren Verwaltungsbehörden und nicht am Kaiserhaus geübt, wie ein Stimmungsbericht des Guberniums in Innsbruck vom Jänner 1819 illustriert:

Doch entfernen sich nach den Angaben einiger Kreishauptleute, besonders des von Unterinntal und von Vorarlberg die früher bestandenen guten Gesinnungen der Landesbewohner immer mehr von der Staatsverwaltung im allgemeinen und so auch von den administrativen Behörden, und zwar dieses letztere in einem Grade, wie besagte Berichtleger behaupten, der die Volksstimmung hierunter als höchst ungünstig schildert, da sich bereits bei dem Volke die Meinung verbreitet haben sollte, daß die Behörden in seiner Maase als die vorzüglichsten Hindernisse gegen die ständischen Bitten und Vorstellungen anzusehen seyen, und daß eben daher die Bedürfnisse, und die zu berücksichtigenden Eigenheiten und Verhältnisse des Landes und seiner Bewohner Sr Majestät nicht mit jener Offenheit und Wahrheit dargestellt werden, welche doch das den Landesbehörden anvertraute Amt über die Wohlfahrt der Unterthanen zu wachen, und das Land der Treue und Anhänglichkeit zwischen selbst und dem Landesfürsten immer fester zu knüpfen, so unerläßlich fodert [sic!].²⁸⁶

Als sich im Winter 1816/17 die Situation weiter Bevölkerungskreise aufgrund der Hungersnot verschlimmerte, berief der Vorarlberger Kreishauptmann als Präses des ständischen Plenarkongresses die Ständerepräsentanten im Jänner 1817 zu einer Versammlung nach Feldkirch ein. Bei dieser Zusammenkunft sollten die Abgeordneten *zwey allgemeines Zutrauen besitzende Deputirte* wählen, um diese dann zu Verhandlungen über günstigere Salzpreise für die Vorarlberger Bevölkerung nach Innsbruck zu entsenden.²⁸⁷ Das Gubernium in Innsbruck zweifelte an der Sinnhaftigkeit derartiger finanzieller Begünstigungen auf der Basis des Salzpreises und teilte dies dem Kreishauptmann auch mit.²⁸⁸ Bei der am 4. Jänner dennoch stattfindenden Sitzung wurden von den anwesenden Ständerepräsentanten Dr. Joseph Bitschnau aus Bludenz und Markus Danner aus Dornbirn gewählt, um als Vertreter der Landstände bei der Regierung in Innsbruck vorzusprechen. Vor ihrer Entsendung erhielten sie von der ständischen Versammlung eine entsprechende Vollmacht ausgestellt.²⁸⁹ Außerdem wurde ein engerer Ausschuss aus Repräsentanten der sechs Stände Feldkirch,

Bregenz, Sonnenberg, Innerbregenzerwald, Montafon und Dornbirn bestimmt, der sich wegen der Hungerkrise regelmäßig zu Beratungen über die weitere Vorgehensweise treffen sollte.²⁹⁰ Weitere Zusammenkünfte dieser Abgeordneten und die Ergebnisse der Verhandlungen der beiden Abgesandten in Innsbruck sind nicht dokumentiert. Möglicherweise handelte es sich bei den Sitzungen am Jahresbeginn 1817 um ein singuläres Ereignis ohne weitere Auswirkungen.²⁹¹ Im selben Jahr fand jedenfalls noch eine weitere Tagung der Ständerepräsentanten über den Münzumsatz statt.²⁹²

Zu den vielen privaten und kommunalen Hilfsaktionen für die ärmsten Teile der Bevölkerung kamen schließlich auch staatliche Unterstützungsmaßnahmen, die besonders vom Frühjahr bis zum Sommer 1817 die schlimmste Not verhindern sollten. In ganz Vorarlberg wurden von der Regierung in diesem Zeitraum 12.000 Gulden für die Versorgung Notleidender zur Verfügung gestellt.²⁹³

Das Landgericht Montafon erhielt vom Kreisamt erstmals im April 600 Gulden, um Getreidesamen anzukaufen. Ignaz Vonier und Johann Ulrich Rudigier – die beiden Bevollmächtigten des Standes Montafon – kauften mit dem Geld in Bregenz 85 $\frac{3}{4}$ Viertel Weizen. Das Getreide wurde anschließend unter der Bedingung es für die Aussaat zu verwenden an die Gemeinden verteilt.²⁹⁴

Im Mai erhielt der Stand Montafon weitere 35 Gulden²⁹⁵ und im Juni einen letzten Unterstützungsbetrag von 400 Gulden zuerkannt.²⁹⁶ Neben den Ankäufen mithilfe der staatlichen Subventionen wurde von den Ständevertretern Vonier und Rudigier wo möglich noch mehr Getreide erworben, um die Not in der Region zu lindern. Die Finanzierung dieser standesinternen Maßnahmen erfolgte zum Großteil über Anleihen und Kreditaufnahmen:

Die hiezu benötigte Summen mußten dieselbe jedoch nur mit auserordentl. Anstrengung und seltener Thätigkeit durch Anlehen, Kreditscheine gröstentheils zusammen bringen. Der weitere Einkauf von Getreid ist unterm 17ten d. M. angezeigt, auch bereits eingeleitet, und so wird durch die rastlose Thätigkeit dieser zwey Männer dem Ausbruch einer Hungersnoth in diesem Amtsbezirke möglichst vorgebeugt.²⁹⁷

In einer neun Jahre später angefertigten öffentlichen Darstellung zeigt sich das soziale Prestige, das sich Vonier als jahrzehntelang tätiger ständischer Repräsentant in der regionalen Gesellschaft erworben hatte. Eine von ihm gestiftete Schützenscheibe wurde nämlich mit folgender Inschrift versehen: „*Zum Andenken der Schützen im Jahr 1826. Von Herrn Landammann und Gemeindevorsteher Ignaz Vonier, Schützenhauptmann und Ständerepräsentant des Thales Montafon. O könnten wir unserm Ständevater sein Leben eine lange Zeit zurückstellen!*“²⁹⁸ Die besondere Wertschätzung Voniers und seine Identifikation mit dem Stand Montafon werden durch die Bezeichnung „Ständevater“ eindeutig hervorgehoben. Sein Engagement für die Errichtung einer Zeichenschule in Schruns²⁹⁹ sowie die Gründung einer der

ersten Brandassekuranzen des Landes 1821 im Montafon³⁰⁰ trugen wohl auch einen wesentlichen Teil zu dieser Achtung bei.

Aus demselben Jahr ist auch eine *Steuer-Anlage* des Standes überliefert. Für die jährlichen Ausgaben sollten im folgenden Jahr für jede Steuermarke auf Grundbesitz 10 Kreuzer und auf jede Steuermarke auf Kapitalvermögen 6 Kreuzer für den Stand eingezogen werden.³⁰¹ Somit hob der Stand also auch lange nach dem Entzug der Steueragenden durch den Staat weiterhin Abgaben für seine Zwecke ein.

Zwei Jahre später starb am 29. Juli 1828³⁰² mit dem 64-jährigen Vonier der letzte gewählte Landammann und erste Standesrepräsentant des Montafons.³⁰³ Er war ein Vertreter der alteingesessenen Führungsschicht, der es trotz der vielfältigen Reformen im Zeitraum zwischen 1780 und 1820 verstanden hatte „oben“ zu bleiben und immer wieder für die traditionelle ständische Verfassung eingetreten war – was angesichts seiner zahlreichen Amtstätigkeiten kaum verwundert. Kurz vor seinem Ableben unterzeichnete Vonier noch ein Schreiben aller Vorarlberger Standesrepräsentanten an die *Ständische Activität der Provinz Tirol*, in dem dieser ein gemeinsamer Antrag an den Kaiser zur Beschränkung der Niederlassungsbewilligungen in bestimmten Gemeinden vorschlugen wurde.³⁰⁴ Die Tiroler Stände antworteten dem Vorarlberger Kreishauptmann als Präses der Standesrepräsentanten prinzipiell zustimmend, verwiesen jedoch darauf, dass die ständische Verfassung in Vorarlberg noch immer nicht in Kraft gesetzt sei und sie bis zur definitiven Wiedererrichtung derselben kein gemeinsames Vorgehen in derartigen Angelegenheiten mittragen würden.³⁰⁵

Voniers Nachfolger wurde 1830 der ehemalige Vorgesetzte und langjährige Gemeindevorsteher von Tschagguns Mathias Drexel. Er wurde jedoch nicht mehr wie Vonier noch im Jahr 1816 in dieses Amt gewählt, sondern von der Obrigkeit zum Standesrepräsentanten ernannt. Während einer seiner Söhne ihm als Bauer, Wirt und Gemeindevorsteher nachfolgte und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Abgeordneter im Vorarlberger Landtag wurde, schlug sein anderer Sohn eine Beamtenlaufbahn ein.³⁰⁶ Drexel selbst wurde 1832 beratendes Mitglied des landwirtschaftlichen Vereins von Tirol und Vorarlberg³⁰⁷ und stand in diesem Zusammenhang sowie als Vertreter des Standes Montafon in engem Kontakt mit dem Vorarlberger Kreishauptmann Johann Ebner.³⁰⁸ Unter seiner Ägide wurde 1835 auch der Ankauf von Zuchtstieren aus dem Kanton Schwyz beschlossen und damit der Grundstein für die erfolgreiche Zucht der Montafoner Rasse gelegt.³⁰⁹ Im Jahr 1832 begrüßte der Montafoner Landrichter Johann Wiederin ausdrücklich eine Beibehaltung des Amtes des Standesrepräsentanten und verwies auf das Hauptinteresse des Standes, das mittlerweile weniger auf die Wiedererrichtung der ständischen Verfassung, als vielmehr auf eine Senkung der Abgabenquote und das allgemeine Wohlergehen der Bevölkerung gerichtet war.³¹⁰

In politischer Hinsicht befürworteten die Montafoner Vorsteher und der Standesrepräsentant den Vorschlag einer neuen Verfassung, laut der je ein Vertreter pro Landgericht

in ein Gremium, das eng mit dem Kreishauptmann zusammenarbeiten sollte, entsandt werden sollte.³¹¹ Eine Vereinigung mit den Tiroler Ständen lehnten sie jedoch unter Verweis auf den grundlegenden Unterschied, dass in Vorarlberg nur Bauern und Bürger in der landständischen Korporation vertreten waren, ab.³¹² Das Kreisamt wies das Landgericht in Schruns deshalb an, positiv auf diese Vereinigung mit den Tiroler Ständen hinzuwirken, merkte jedoch neuerlich unter Verweis auf die veränderten Zeitumstände folgendes an:

*Wenn ehemals die Hauptgegenstände der vorarlbergischen Stände die Besorgung des Provinzialökonomikums und Steuerwesens; dann der der Landesvertheidigung waren, so hat sich dießfalls allerdings Wesentliches geändert. [Bezüglich der Bedenken der Montafoner stellte das Kreisamt ferner fest:] Wenn übrigens von privilegierten Ständen in Tirol gegenüber dem Bürger- und Bauernstande die Rede ist: so ist das ein auf den tirolischen Geistlichen und Adelstand völlig unpaßender, ungenauer, unrichtiger Ausdruck; da notorisch in Tirol der Adel und die Geistlichkeit lediglich keine Privilegien in Hinsicht auf die Theilnahme an öffentlichen Lasten, Steuern, u. d. g. Genießt, wie in andern Ländern.*³¹³

Im Jahr 1836 wurde auf die Bitte der Vorarlberger Standesrepräsentanten hin die Wiedereinführung der alten Vermögenssteuer zur Deckung der „Gerichts- und Gemeindevumlagen“ gestattet, wenn mindestens zwei Drittel der stimmberechtigten Gemeindeglieder dafür votierten. Es wurde ausdrücklich festgehalten, dass „zur Vermögenssteuer das Vermögen der Gemeindeangehörigen ohne Ausnahme, es mag wo immer liegen, an Realitäten, Renten, Rechten, Kapitalien, Interessen, Fabriks-, Handels- und Gewerbefonden, barem Gelde, Wechseln, Vieh und anderem beweglichen Vermögen in Konkurrenz [zur Besteuerung, Anm. d. Verf.] herangezogen werden kann.“³¹⁴

Zur Huldigung Kaiser Ferdinands in Innsbruck wurde 1838 wiederum eine ständische Deputation unter der Führung des Kreishauptmannes entsandt. Eine Wiederherstellung der Landstände wurde dabei jedoch nicht mehr thematisiert.³¹⁵ Bereits zwei Jahre zuvor hatte er angeordnet, dass „die Anträge über die Organisierung des Ständewesens auf sich beruhen sollten.“³¹⁶ Zudem sollten die Ämter der Standesrepräsentanten beim Ausscheiden eines solchen Funktionsträgers nicht mehr nachbesetzt werden.³¹⁷

Im Jahr 1837 schilderte der Montafoner Landrichter in einer Eingabe an das Kreisamt in Bregenz das Leben und Wirken des Standesrepräsentanten Mathias Drexel, der sich nach der Meinung des Beamten aufgrund seiner zahlreichen Verdienste um das allgemeine Wohlergehen der Region und deren Bewohnerinnen und Bewohnern eine öffentliche Auszeichnung verdient hätte und nun zurücktreten wollte, um die in seinem *Alter nöthige gewordene Ruhe* [zu] erlangen, aber durch Überredung zur Weiterführung seines Amtes bewegt werden konnte. Drexel hatte in seinem Rücktrittsgesuch außerdem damit argumentiert, dass für die Verwaltung

des Standesvermögens bereits ein Kassier zuständig sei und für die Waldungen von den Gemeinden ein Bevollmächtigter angestellt werden könne.³¹⁸ Landrichter Widerin legte den Lebenslauf Drexels folgendermaßen dar:

Derselbe [Mathias Drexel] ist am 29ten Xber 1768 geboren, u. Vater zwayer Söhne, wovon der eine auf seiner Wirthschaft zu Tschagguns ansäßig, u. der andere als Landgerichtsactuar zu Sterzing angestellt ist.

Als im Jahr 1796 die Franzosen gegen die Gränzen Vorarlbergs anrückten, diente er bei der Landesdefension anfänglich als Unterjäger, u. avansirte zum Lieutenant in einer freywilligen Schützen Compagnie.

Im Jahr 1798 wurde er von der Gemeinde Tschagguns zum Geschwornen erwählt, welches Amt er bis 1811 bekleidete, in welchem Jahre er neuerlich zum Ausschusse erwählt wurde, u. in dieser Eigenschaft bis 1820, und von dort bis 1835 als wirklicher Vorsteher der dortigen Gemeinde diente.

Bey den französischen Invasionen vom Jahr 1799 u. 1805 nahm er an der Landesvertheidigung abermaligen Antheil, und besorgte im ersten Jahre theils das Verpflegswesen, theils im Commando auf Vorposten, im letzten Jahre aber befehligte er eine Schützen Compagnie als Hauptmann.

Auch nahm der Stand Montafon seine Dienste in Anspruch, welchem er vom Jahr 1800 bis 1802, dann vom Jahr 1806 bis 1810 als Vorgesetzter diente, u. von Sr. Majestät unterm 13ten April 1830 zum Standesrepräsentanten ernannt wurde.

Alle diese Dienstkategorien beweisen den hohen Grad des Vertrauens, das seine Mitbürger u. die Regierung in ihn setzten, u. er rechtfertigte selbes auch im vollen Maß, u. bewährte sich stets als einen vernümpftigen Rathgeber, und eifrigen Vollführer gemeinnütziger Unternehmungen, so z.B. war Mathias Drexel der erste, welcher mit Abschaffung der früher üblichen Hochwuhren dem Baue der Steinarchen am Illfluße Eingang verschafte und im Jahr 1807 in der eigenen Gemeinde damit den Anfang machte.

Seinem eben so klugen, als sorgfältigen Bemühen verdankt die Gemeinde zum größten Theile den Bau der Pfarrkirche, welcher unter seiner Leitung vom Jahr 1811 bis 1816 sehr vortheilhaft zu Stande kam, u. als eine Merkwürdigkeit des ganzen Thales pranget.

Auf seine Veranstaltung wurde im Jahr 1828 die Gemeindsau kultivirt mit einem Wohn u. Oekonomie-Gebäude versehen, und sodurch der ansehnliche Litzhof gewonnen.

Ueberhaupt seine Kundigkeit und sein gemeinnütziges Wirken waren die Bewegursachen, daß er im Jahr 1832 zur Liquidirung der ältern Marschkosten vom Jahr 1808 bis 1824 ausgeschlossen, im Jahr 1832 als berathendes Mitglied des landwirthschäftlichen Vereins von Tyrol und im Jahr 1833 als Vorstand der Illregulierungs-Inspection im Thale Montafon aufgestellt wurde.

Es läßt sich aber denken, wie wenige Vergeltung Mathias Drexel von allen diesen Mühen erndtet u. wie sehr ihm die Lust zu fernern Diensten verschwinden müße, da das

vom Vorurtheile befangene Volk das Lob zu verschweigen, u. immer lieber zu tadeln aufgelegt ist.

Wenn daher hohe Behörde diese Verdienste zu einer öffentlichen Anerkennung geeignet halten sollte, glaubt das ergebenste Landgericht nicht zu fehlen, wenn es diesen Mann zur Erwirkung einer Auszeichnung – allenfalls mit der kleinen goldenen Medaille – ehrfurchtsvoll zu empfehlen waget.

Schrums am 26ten Juny 1837. Kais. König. Landgericht Montafon Widerin Ldr.³¹⁹

Mit Mathias Drexel wurde 1847 der letzte Repräsentant des Montafons, der noch im Ancien Régime als Vorgesetzter amtiert und den Stand auf den Landtagen vertreten hatte, zu Grabe getragen. Sein Lebenslauf verweist auf einige der Agenden, die er als Vertreter des Standes zu bearbeiten hatte. Entsprechend den Formulierungen in den 1865 festgelegten Statuten kann auf die folgenden Aufgaben des Standes auch in den Jahren seiner eher informellen Weiterexistenz zwischen 1816 und 1865, als endlich auf der Grundlage der Vorarlberger Gemeindeordnung von 1864 ein Landesstatut erlassen und vom Landesausschuss genehmigt wurde³²⁰, geschlossen werden: So oblag ihm die Verwaltung des Standesvermögens und der Montafoner Feuerversicherung, die Administration der Standeswaldungen, gemeinschaftliche Maßnahmen bei Epidemien und Viehseuchen, die Straßen- und Marschkonkurrenz, die Vertretung des Standes vor Gericht sowie die Abgabe gemeinschaftlicher Gutachten auf Anforderung politischer Behörden.³²¹

Im Zuge der revolutionären Bewegungen des Jahres 1848 kam es kurzfristig zu einer Wiederbelebung der Landstände, als Kreishauptmann Ebner zur Organisierung der Landesverteidigung sowie zur Bildung der Schutzdeputationen den Landtag zusammentreten ließ.³²² Da die meisten der 1816 gewählten Standesrepräsentanten mittlerweile verstorben und nur in wenigen Fällen nachbesetzt worden waren, mussten in 15 von 19 Ständen – die ohnehin nicht den ganzen Kreis Vorarlberg repräsentierten – Wahlen *nach dem alten Herkommen*³²³ abgehalten werden. Im Montafon kam es überdies aufgrund der Losziehungen zum Militärdienst mehrere Tage lang zu lokalen Unruhen.³²⁴

Bei dem im April stattfindenden Landtag kam es dann jedoch zum Eklat, als die Sitzung von liberalen Demokraten und Fabrikarbeitern, die eine Volkswahl des Landtags forderten, gesprengt wurde. Neuerliche Versuche die Sitzung weiterzuführen scheiterten, da sich nun auch die meisten ständischen Abgeordneten den Forderungen der demokratischen Partei angeschlossen hatten.³²⁵

Im Montafon gab es laut den Angaben des Schrunser Landrichters Martin Meßner ebenfalls mehrere politische Gruppierungen. Während diejenigen, die als Arbeitsmigranten nach Frankreich oder in die Schweiz zu ziehen pflegten, in Sorge über ihre Verdienstquelle waren, zeigte sich der wohlhabende Teil der Bevölkerung besorgt über mögliche Unruhen durch die Angehörigen der ärmeren Schichten.

Insgesamt sei jedoch der Wunsch, *daß die Vorarlberger Stände ins Leben gerufen werden*, weit verbreitet.³²⁶ Die Oberschicht des Tales versuchte in der Folge die „Proletarier“ von der „Bürgerwehr“ fernzuhalten.³²⁷ Außerdem berichtete der Landrichter, dass die Montafoner nur zur Verteidigung ihres Tales „oder höchstens von Vorarlberg“ bereit wären.³²⁸ An den zwei folgenden Landtagen Mai und Juni 1848³²⁹, für die es zu einer Neuwahl bzw. Bestätigung der Vertreter gekommen war, nahm wie schon im April der Schrunser Gemeindevorsteher Jakob Ignaz Jochum³³⁰ als Nachfolger Mathias Drexels in der Funktion des Montafoner Standesrepräsentanten teil. Demokratische Wahlen verweigerten die Vorsteher des Tales, da sie meinten, dass diese zu Unruhen führen würden, wenn die Landleute zu den Wahlen gerufen würden. Daher beschlossen sie Wahlmänner im Verhältnis zur Bevölkerung aufzustellen. Als jedoch der von der Gemeindevorsteherung Gaschurns vorgeschlagene Standesrepräsentant gegen diese Maßnahme Einspruch einlegte, wurde ihm das Wort entzogen und von den übrigen Vorstehern der vormalige Standesrepräsentant Jochum wiedergewählt.³³¹

Während seiner Amtszeit wurde vom Stand Montafon 1854 ein Jahrtag für seinen Vorgänger gestiftet.³³² Vier Jahre später bat er aus gesundheitlichen Gründen um Entlassung aus seinem Amt als Gemeindevorsteher³³³ und 1861 trat er aufgrund einer Erkrankung als Bevollmächtigter der Standeswäldungen zurück.³³⁴

Stand Montafon – Forstfonds

Im Jahr 1832 erwarben die acht Gemeinden Bartholomäberg, Gaschurn, Schrunns, Silbertal, St. Anton, St. Gallenkirch, Tschagguns und Vandans vom Staat ungefähr 8.000 Hektar an Waldgebieten³³⁵, die in ihr ungeteiltes Miteigentum übergingen, und begründeten damit den Stand Montafon Forstfonds.³³⁶ Die Wälder waren bereits seit Jahrhunderten landesherrliches Eigentum, jedoch zugleich mit vielfältigen Nutzungsrechten durch die Talbewohnerschaft belegt. Da der Staat als Eigentümer keinen Nutzen aus seinem Waldbesitz ziehen konnte und sogar selbst für die Wälder hohe Steuerlasten zu tragen hatte³³⁷, wurden schließlich im Jahr 1825 offiziell die Verhandlungen über den Erwerb durch die acht genannten Gemeinden vor dem Landgericht Montafon aufgenommen.

In der Zeit der bayerischen Regierung von 1806 bis 1814 waren die Montafoner Wälder erstmals katastriert und damit die Grundlagen für die Abgrenzungen der öffentlichen von den Privatbesitzungen geschaffen worden. Der Vorgesetzte, Standeskassier und Gemeindevorsteher von Schrunns, Johann Ulrich Rudigier, wandte sich schon im Jahr 1813 an das bayerische Rentamt in Feldkirch, um auf das Problem der Doppelbesteuerung der *Hoch- und Schwarzwäldungen* im Landgericht Montafon hinzuweisen. Er stellte fest, dass die Untertanen dieses Landgerichts das *unstrittige Recht* [hätten] *alljährlich nach Bedürfnis Bau- und Brenn-Holz unentgeltlich* zu beziehen und dafür auch dermaßen hoch besteuert

würden, *dass der grössere Teil der Einwohner hievon jährlich mehr Steuer bezahlen muss, als er in zwanzig Jahren Nutzen ziehen kann*. Der Grund dafür sei der geringe Umfang sowie der schlechte Zustand der Wälder. Der Staat werde demnach auch *keinen Heller Ertragnis* aus seinem Eigentum ziehen können. Überdies würde der Staat wegen seines Waldbesitzes *so hoch besteuert, dass, wenn diese Wälder gegenwärtig als freies, unbeschwertes Eigentum verkauft werden könnten, der Erlös kaum den Betrag einer jährlichen Steuer gleich kommen, oder doch nicht weit übersteigen dürfte*.³³⁸

Der staatliche Vertreter wollte 1825 ursprünglich die Anerkennung des Staatseigentums durch die Gemeinden gegen ein unentgeltliches Holznutzungsrecht zur Deckung des notwendigen Hausbedarfes erreichen. Etwaige Überschüsse, die über den Haus- und Gutsbedarf hinausgingen, sollten zum Vorteil des Staates verwendet werden. Dieser Vergleichsvorschlag wurde von den Gemeindevertretern mit der Begründung, dass die Angehörigen des Landgerichtes Montafon seit Jahrhunderten im ununterbrochenen Besitz der Wälder wären, abgelehnt. Dabei wurde einerseits auf den entsprechenden Artikel im Montafoner Landsbrauch aus dem Jahr 1601 sowie auf die zuletzt 1795 erfolgte Privilegienbestätigung durch den Kaiser verwiesen. Überschüsse über den Haus- und Gutsbedarf hinaus seien nie vorhanden gewesen, da die Erträge kaum zur Deckung des regionalen Bedarfs ausgereicht hätten. Seit Jahrhunderten bestehe außerdem ein Verbot Holz aus dem Montafon auszuführen und zu verkaufen.

Nachdem die erste Verhandlungsrunde gescheitert war, kam es im Jahr darauf zu einer Neuauflage der Gespräche. Das Landgericht sollte versuchen den Konflikt durch einen Vergleich zu regeln, denn ein Gerichtsprozess zur Klärung der staatlichen Eigentumsansprüche, der Nutzungsrechte sowie der genauen Grenzen der Wälder wäre sehr kostenaufwendig und vom Ausgang her ungewiss gewesen.

Der Staat versuchte daher mit einem abgeänderten Vergleichsvorschlag die Gemeinden zum Einlenken zu bewegen. So sollten den Gemeinden die jeweils zunächst gelegenen Flächen zur nachhaltigen Bewirtschaftung beziehungsweise zur Deckung des Haus- und Gutsbedarfs gegen Überbürdung der gegenwärtigen und künftig darauf lastenden Steuern und Abgaben überlassen werden, während die übrigen Wälder als vollständiges, lediglich mit Weideservituten belastetes Staatseigentum zu verbleiben hätten. Da die Montafoner Gemeindevorsteher auch diesen Antrag nicht akzeptierten, kam es schließlich im Herbst 1826 zu folgendem Vergleich: Die Vorsteher erklärten sich bereit eine Vergütung von 2.000 Gulden zu bezahlen, während der Staat auf alle Eigentumsansprüche verzichtete. Da es jedoch keine Einigkeit in Bezug auf die Besteuerung der Wälder gab, folgten noch mehrere Jahre hindurch Verhandlungen über die Frage der steuerrechtlichen Stellung dieses Waldbesitzes bis es im Jahr 1832 endgültig zum Vertragsabschluss kam. Die Gemeinden verpflichteten sich darin schlussendlich zu einer jährlichen Steuerleistung von 511 Gulden 20 Kreuzern.³³⁹

Abb. 7: Älteste Karte der staatlichen Waldungen im Montafon (1824) (Stand Montafon).

Kurz darauf, in den Jahren 1834 und 1837, kam es wiederholt zu Bestrebungen einzelner Gemeinden den gemeinsam erworbenen Wald auf die acht Kommunen aufzuteilen. Die Standesvertretung – insbesondere der Standesrepräsentant Mathias Drexel – wehrte sich erfolgreich gegen diese Teilungsversuche, deren Ursache Unstimmigkeiten in Bezug auf die Bewirtschaftung und Nutzung der Wälder waren.³⁴⁰

Im Anschluss an den Waldkauf wurde dem Standesrepräsentanten vom Landgericht aufgetragen, eine genaue Beschreibung sämtlicher Standeswaldungen zu erstellen, die unsicheren Grenzen zu berichtigen und alle Vorkehrungen zum Schutz und zur Kulturpflege des Waldes zu treffen.³⁴¹

Mit dem Erwerb der staatlichen Waldungen bestand der Stand Montafon nunmehr nicht nur als unregelmäßige Fortschreibung beziehungsweise Vermögensverwaltung des alten korporativen Selbstverwaltungskörpers – bestehend aus den zehn Montafoner Gemeinden³⁴², sondern auch als neue – aus den genannten acht Gemeinden³⁴³ bestehende – Institution, des Stand Montafon – Forstfonds. Die Gemeinden Lorüns und Stallehr gehörten dieser Einrichtung deshalb nicht an, da dort eine gemeinsame Waldnutzung mit der Stadt Bludenz bestand und ihr Holzbedarf dadurch gedeckt war.³⁴⁴

Resümee

Sowohl das Amt des Standesrepräsentanten, als auch die Institution des Standes Montafon als Gemeindeverband³⁴⁵ überdauerte in der Folge die wechselvollen Revolutionsjahre 1848/49, das Ende der Monarchie 1918, das gesamte 20. Jahrhundert und blieb in leicht veränderter Form, mit neuen Aufgaben, jedoch unter demselben Namen, bis heute bestehen.³⁴⁶ Mit dem alten politischen Stand und Gericht – dem ehemaligen „Land“ aus der Zeit vor 1808 – hat er aus rechtlicher und sachlicher Hinsicht nicht mehr allzu viel gemein. Nichtsdestotrotz kann er aufgrund der Kontinuität der Bezeichnung bis heute als ein Zeuge der einstigen talschaftsweiten Organisation, die bis ins frühe 19. Jahrhunderts eine entscheidende Akteurin bei der Gestaltung des sozialen, politischen und wirtschaftlichen Lebens im Süden Vorarlbergs war, gesehen werden.

Anhang

Es folgen die hochrangigen Amtsträger des Standes Montafon – Landammänner, Landschreiber, Vorgesetzte und Standesrepräsentanten – zwischen 1750 und 1850.³⁴⁷

Landammann	Wohnort	Amts-dauer
Johann Joseph Nayer	Tschagguns	–1787/88
Johann Joseph Batlogg	St. Anton	1788–97; 1798–1800
Franz Joseph Fritz	Schruns	1797/98
Ignaz Vonier	Schruns	1800/01–08/10

Landschreiber	Wohnort	Amts-dauer
Valentin Kraft	St. Gallenkirch	–1794
Johann Anton Kraft	St. Gallenkirch	1794–98
Johann Theodor Fritz	Schruns	1799–1806

Vorgesetzter	Wohnort	Amts-dauer
Adrian Friz	Schruns	1750–52
Peter Nayer	Tschagguns	1750–52
Zeno Mangein	Schruns	1752–54
Christian Keßler	St. Gallenkirch	1752–54
Peter Nayer	Tschagguns	1754–56
Thomas Sander	St. Gallenkirch	1754–56
Christian Keßler	St. Gallenkirch	1756–58
Johann Georg Stermer	Schruns	1756–58
Thomas Sander	St. Gallenkirch	1758–60
Peter Nayer	Tschagguns	1758–60
Johann Georg Stermer	Schruns	1760–62
Valentin Kraft	St. Gallenkirch	1760–62
Johann Ulrich Tschofen	Gaschurn	1762–64
Peter Nayer	Tschagguns	1762–64
Peter Nayer	Tschagguns	1764–66
Valentin Kraft	St. Gallenkirch	1764–66
Peter Nayer	Tschagguns	1766–68
Thomas Sander	St. Gallenkirch	1766–68
Peter Nayer	Tschagguns	1768–70
Valentin Kraft	St. Gallenkirch	1768–70
Thomas Sander	St. Gallenkirch	1770–72
Oswald Tschohl	Schruns	1770–72
Peter Nayer	Tschagguns	1772–74
Valentin Kraft	St. Gallenkirch	1772–74
Oswald Tschohl	Schruns	1774–76
Christian Mangeng	Bartholomäberg	1774–76
Johann Joseph Nayer	Tschagguns	1776–78
Johann Ulrich Tschofen	Gaschurn	1776–78
Oswald Tschohl	Schruns	1778–80
Christian Mangeng	Bartholomäberg	1778–80
Johann Joseph Nayer	Tschagguns	1780–82
Johann Ulrich Tschofen	Gaschurn	1780–82
Oswald Tschohl	Schruns	1782–84
Christian Mangeng	Bartholomäberg	1782–84
Johann Joseph Nayer	Tschagguns	1784–86
Christian Vogt	Schruns	1784–86
Johann Ulrich Tschofen	Gaschurn	1786–88

Vorgesetzter	Wohnort	Amts-dauer
Johann Joseph Bartold	St. Anton	1786–88
Anton Makloth	Tschagguns	1788–90
Johann Anton Kessler	St. Gallenkirch	1788–90
Oswald Tschohl	Schruns	1790–92
Peter Fleisch	Tschagguns	1790–92
Johann Anton Kessler	St. Gallenkirch	1792–94
Johann Ignaz Vonier	Schruns	1792–94
Anton Makloth	Tschagguns	1794–96
Johann Ulrich Tschofen	Gaschurn	1794–96
Johann Ignaz Vonier	Schruns	1796–98
Johann Anton Kessler	St. Gallenkirch	1796–98
Peter Lorenz Kessler	St. Gallenkirch	1798–1800
Alois Tagwercher	Schruns	1798–1800
Ignaz Vonier	Schruns	1800–01
Mathias Drexel	Tschagguns	1800–01

Vorgesetzter	Wohnort	Amts-dauer
Matthias Drexel	Tschagguns	1801–02
Ignaz Sander	Schruns	1801–02
Peter Lorenz Kessler	St. Gallenkirch	1802–04
Johann Ulrich Rudigier	Schruns	1802–04
Alois Tagwercher	Schruns	1804–06
Johann Joseph Versell	Tschagguns	1804–06
Johann Ulrich Rudigier	Schruns	1806–08/10
Matthias Drexel	Tschagguns	1806–08/10

Standesrepräsentant	Wohnort	Amts-dauer
Ignaz Vonier	Schruns	1816–28
Matthias Drexel	Tschagguns	1830–47
Jakob Jochum	Schruns	1847/48–67

- Vorarlberger Landesarchiv (fortan: VLA), Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 29.12.1794.
- Reinhart KOSELLECK, Einleitung. In: *Geschichtliche Grundbegriffe*, Bd. 1, hg. von Otto BRUNNER/Werner CONZE/Reinhart KOSELLECK. Stuttgart 1979, S. XV.
- Vgl. Karl Heinz BURMEISTER, *Die Vorarlberger Landesverfassungen bis 1919*. In: *75 Jahre selbständiges Land Vorarlberg (1918 – 1993)*. Bregenz 1993, S. 105–134; Thomas KLAGIAN, *Die Geschichte der Vorarlberger Stände. Neubewertungen – Umbewertungen. Eine Bestandsaufnahme*. In: *Montfort* 52 (2000), S. 137–161; Alois NIEDERSTÄTTER, *Ständische Mitbestimmung und Landtage. Protodemokratische Strukturen in Vorarlberg (14. bis 18. Jahrhundert)*. In: *75 Jahre selbständiges Land Vorarlberg (1918 – 1993)*. Bregenz 1993, S. 39–60; Alois NIEDERSTÄTTER, *Die Stände der Herrschaften vor dem Arlberg, ihre Entstehungsbedingungen und Wirkungsmöglichkeiten*. In: *Innsbrucker historische Studien* 14/15 (1994), S. 33–50; Alois NIEDERSTÄTTER, *Bürger und Bauern – die Vorarlberger Stände. Entstehungsbedingungen und Wirkungsmöglichkeiten*. In: *Landschaften und Landstände in Oberschwaben. Bäuerliche und bürgerliche Repräsentation im Rahmen des frühen europäischen Parlamentarismus*, hg. von Peter BLICKLE. Tübingen 2000, S. 119–131; Alois NIEDERSTÄTTER, *Bürger und Bauern – die Vorarlberger Stände zwischen Anspruch und Realität*. In: *Ruf aus Vorarlberg um Gleichberechtigung. Politik in Vorarlberg vor 1918*, hg. von Georg SUTTERLÜTY. Regensburg 2002, S. 13–30.
- Mit einer Ausnahme: Karl Heinz BURMEISTER, *Die Vorarlberger Abgeordneten auf dem Ausschuss-Landtag zu Linz im November 1541*. In: *Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs* 18 (1996), S. 347–355; vgl. Claudia MOCEK, *Kommunale Repräsentation auf den Landtagen Schwäbisch-Österreichs. Eine Prosopographie der Abgeordneten aus der Grafschaft Hohenberg und der Landvogtei Schwaben* (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde 61). Ostfildern 2008.
- Vgl. Michael KASPER, *Modernisierungsverlierer? Ländliche Eliten als ständische Repräsentanten in der Sattelzeit – Das Beispiel Montafon*. In: *Abschied vom Freiheitskampf? Tirol und, 1809' zwischen politischer Realität und Verklärung* (Schlern-Schriften 346), hg. von Brigitte MAZOHL/Bernhard MERTELE-EDER. Innsbruck 2009, S. 175–197.
- Vgl. Benedikt BILGERI, *Vorarlberger Demokratie vor 1861*. In: *Landstände und Landtag in Vorarlberg. Geschichtlicher Rückblick aus Anlaß der Wiedererrichtung einer Volksvertretung vor hundert Jahren (1861–1961)*. Bregenz 1961, S. 11–90; *Montafoner Heimatbuch*. Schruns 1974.
- Werner TROSSBACH, „Das Dorf“ im 18. Jahrhundert. Eine Gemeinschaft von Ungleichen. In: *Sozialwissenschaftliche Informationen* 27 (1998), S. 167–175.
- Vgl. Alois NIEDERSTÄTTER, *Die Vorarlberger Städte und ihr Land bis zum Dreißigjährigen Krieg*. Ein Beitrag zu den Stadt-Land-Beziehungen im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. In: *Montfort* 44 (1992), S. 203–221; Meinrad TIEFENTHALER, *Über die Montafoner Freiheiten und den Viehmarkt zu Schruns*. In: *Alemannia* 1/2 (1937), S. 187–198; Manfred TSCHAIKNER, *Die auswärtige Verschuldung des Montafons in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts*. In: *Bludenzer Geschichtsblätter* 30 (1996), S. 45–50.
- Niels GRÜNE, *Kommunalistische Rhetorik zwischen sozialer Differenzierung und obrigkeitlichem Zugriff. Dörfliche Politik in einer kurpfälzischen Gemeinde an der Wende zum 19. Jahrhundert*. In: *Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins* 157 (2009), S. 357–385, hier S. 357–358.
- Vgl. Benedikt BILGERI, *Die demokratische Bewegung Vorarlbergs im frühen 18. Jahrhundert*. In: *Montfort* 17 (1965), S. 3–47.
- Brigitte MAZOHL-WALLNIG, *Zeitenwende 1806. Das Heilige Römische Reich und die Geburt des modernen Europa*. Wien/Köln/Weimar 2005, S. 205.
- Margot HAMM, *Die bayrische Integrationspolitik in Tirol 1806–1814* (Schriftenreihe zur bayrischen Landesgeschichte 105). München 1996, S. 30.
- Wolfgang SCHEFFKNECHT, *Beharrung und Reform: Vorarlberg zwischen Österreich und Bayern*. In: *Die Integration in den modernen Staat. Ostschwaben, Oberschwaben und Vorarlberg im 19. Jahrhundert* (Forum Suevicum 7), hg. von Carl A. HOFFMANN/Rolf KIESSLING. Konstanz 2007, S. 91–122, hier S. 98.
- Johann Jakob STAFFLER, *Tirol und Vorarlberg, statistisch und topographisch, mit geschichtlichen Bemerkungen*, I. Teil. Innsbruck 1839, S. 662.
- SCHEFFKNECHT (wie Anm. 13), S. 98.
- Mathias MOOSBRUGGER, *Jenseits von Bauernrepublik und Bezegg. Neue Perspektiven auf die Geschichte der Gerichtsgemeinde im Hinteren Bregenzerwald* (Verba volant. Onlinebeiträge des Vorarlberger Landesarchivs 63). <http://www.vorarlberg.at/pdf/vv63mbmbregenzerwald.pdf> (8. Juni 2011), S. 18.
- 1786: 8.115, 1808: 8.156, 1823: 8.620. Nach: Kurt KLEIN, *Die Bevölkerung Vorarlbergs 1754 bis 1869*. In: *Montfort* 20 (1969), S. 154–173, hier S. 167.
- Vgl. Michael KASPER, *Kulturlandschaftsentwicklung und gesellschaftlicher Wandel im südlichen Vorarlberg vom 19. bis zum 21. Jahrhundert*. In: *ÖGL. Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie* 54 (2010), S. 339–356.
- Otto UHLIG, *Vorarlberger Schwabekinder*. In: *Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins* 122/123 (1978/79). Bregenz 1979, S. 143–180, hier S. 158.
- Die Berichte des Kreishauptmannes Ebner. Ein Zeitbild Vorarlbergs aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts (Schriften zur Vorarlberger Landeskunde 2), bearb. von Meinrad TIEFENTHALER. Dornbirn 1950, S. 94.
- Otto UHLIG, *Die Schwabekinder aus Tirol und Vorarlberg* (Tiroler Wirtschaftsstudien 34). Innsbruck 1998, S. 46.
- Alois NIEDERSTÄTTER, *Das Mittelalter*. In: *Montafon 2. Besiedlung – Bergbau – Relikte*. Von der Steinzeit

- bis zum Ende des Mittelalters (Das Montafon in Geschichte und Gegenwart 2), hg. von Robert ROLLINGER. Schruns 2009, S. 92–125, hier S. 112–113.
- 23 Vgl. Karl Heinz BURMEISTER, Die Vorarlberger Landsbräuche und ihr Standort in der Weistumsforschung (Rechtshistorische Arbeiten 5). Zürich 1970.
- 24 Karl Heinz BURMEISTER, Zu der geplanten Ausgabe der Vorarlberger Weistümer. Mit einer Textedition des Montafoner Landsbrauchs von 1545. In: Montfort 19 (1967), S. 77–105; Vorarlberger Weistümer I. Teil (Bludenz – Blumenegg – St. Gerold) (Österreichische Weistümer 18), hg. von Karl Heinz BURMEISTER. Wien 1973, S. 53–161; Meinrad TIEFENTHALER, Die Montafoner Landsordnung. In: Feierabend 33/34 (1932), S. 537–540, 543–548.
- 25 Alois NIEDERSTÄTTER, Bäuerliche „Länder“ im alemannischen Südwesten. Beobachtungen zur Verwendung des Begriffs „Land“ im Spätmittelalter. In: Tirol – Österreich – Italien. Festschrift für Josef Riedmann zum 65. Geburtstag (Schlern-Schriften 330), hg. von Klaus BRANDSTÄTTER/Julia HÖRMANN. Innsbruck 2005, S. 483–492, hier S. 490.
- 26 Hermann SANDER, Beiträge zur Geschichte des Montafoner Wappens. Mit Anmerkungen über die Familie Friz und die Vorgesetzten von Montafon (Beiträge zur Geschichte von Bludenz, Montafon und Sonnenberg 5). Innsbruck 1903, S. 7.
- 27 Bei den Wahlen der Vorgesetzten des Standes bedankten sich die abtretenden Amtsträger jedes Mal dafür, *daß man ihnen auf zwey Jahr das Vaterland [sic!] anvertrauet*. Vgl. VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 1, Landprotokolle 1780–1806.
- 28 Karl Heinz BURMEISTER, Die Verfassung der ländlichen Gerichte Vorarlbergs vom Spätmittelalter bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 19 (1971), S. 26–39, hier S. 38.
- 29 Mariapia BIGARAN, Lokale Eliten und Stadtregierung: Der Fall Trient. In: Eliten um 1800. Erfahrungshorizonte, Verhaltensweisen, Handlungsmöglichkeiten (Historische Beiträge zur Elitenforschung 1), hg. von Anja Victorine HARTMANN/Małgorzata MORAWIEC/Peter VOSS. Mainz 2000, S. 299–331, hier S. 300.
- 30 NIEDERSTÄTTER (wie Anm. 3), S. 41; vgl. MOOSBRUGGER (wie Anm. 16).
- 31 Den Konferentialständen gehörten Bludenz, Bregenz, Feldkirch, Hofrieden, Hofsteig, Hohenegg, Innerbregenzerwald, Montafon, Rankweil-Sulz und Sonnenberg an.
- 32 BURMEISTER, (wie Anm. 28), S. 36–37.
- 33 Montafon Archiv (fortan: MA), Josef-Zurkirchen-Archiv, Montafon 14, 1796.
- 34 Karl Heinz BURMEISTER, Geschichte Vorarlbergs. Ein Überblick, Wien ³1989, S. 140.
- 35 Anton BRUNNER, Die Vorarlberger Landstände von ihren Anfängen bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte Vorarlbergs (Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs und Liechtensteins 3). Innsbruck 1929, S. 33.
- 36 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 2, Protokoll vom 29.12.1794.
- 37 Kirchspiel = Gemeinde, Pfarre; vgl. Manfred TSCHAIKNER, Herrschaft, Gericht, Steuergenossen-
- schaft, Kirchspiel und Gemeinde. Zur Verwaltungsgeschichte des Großraums Bludenz in der Frühen Neuzeit. In: 200 Jahre Gemeindeorganisation. Almanach zum Vorarlberger Gemeindejahr 2008, hg. von Ulrich NACHBAUR/Alois NIEDERSTÄTTER. Bregenz 2009, S. 281–300, hier S. 281
- 38 Benedikt BILGERI, Das Vorarlberger Unterland und seine alten Gemeinden. In: Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins 97 (1954), S. 5–35, hier S. 34.
- 39 Karl Heinz BURMEISTER, Die ländliche Gemeinde in Vorarlberg bis 1800. In: Die ländliche Gemeinde. Historikertag in Bad Ragaz 16. – 18. X. 1985 (Schriftenreihe der Arge Alp). Bozen 1988, S. 139–157, hier S. 148.
- 40 Bartholomäberg 8, Gaschurn 5, Lorüns 1, St. Anton 1, St. Gallenkirch 8, Schruns 6, Silbertal 4, Stallehr 1, Tschagguns 8, Vandans 4. VLA, Kreisamt I, Sch. 312, Bericht Landgericht Montafon über die Wahl in Schruns am 23.5.1816.
- 41 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 16.06.1797
- 42 Hans BARBISCH, Vandans. Eine Heimatkunde aus dem Tale Montafon in Vorarlberg. Innsbruck 1922, S. 112.
- 43 Alfons LEUPRECHT, Die Vorgesetzten in Montafon. In: Heimat 11 (1930), S. 169–176, hier S. 169.
- 44 Wolfgang PFEFFERKORN, Der Stand Montafon. In: Montafoner Heimatbuch, hg. vom Stand Montafon. Schruns 1974, S. 337–356, hier S. 339.
- 45 VLA, Stand und Gericht Montafon 11/269.
- 46 MA, Josef-Zurkirchen-Archiv, Montafon 13/2.2.
- 47 SANDER (wie Anm. 26), S. 15.
- 48 Vgl. Alois NIEDERSTÄTTER, Die Ammänner – lokale Amtsträger im Spätmittelalter. Zur Funktion des Dienstadels und der bäuerlichen Oberschichten. In: Eliten im vorindustriellen Voralberg (Untersuchungen zur Strukturgeschichte Vorarlbergs 3), hg. von Wolfgang HARTUNG/Alois NIEDERSTÄTTER. Dornbirn 1994, S. 62–76; Wolfgang SCHEFFKNECHT, Die Hofammänner von Lustenau. Ein Beitrag zur Verfassungs- und Sozialgeschichte des Reichshofes. Masch. phil. Diss. Innsbruck 1988; Wolfgang SCHEFFKNECHT, Dörfliche Eliten am Beispiel der Hofammänner von Lustenau und der Landammänner von Hohenems. In: Eliten im vorindustriellen Voralberg (Untersuchungen zur Strukturgeschichte Vorarlbergs 3), hg. von Wolfgang HARTUNG/Alois NIEDERSTÄTTER, Dornbirn 1994, S. 77–96; Alexander SCHNEIDER, Die Landammänner von Blumenegg und ihre verwandtschaftlichen Beziehungen. In: Montfort 13 (1961), S. 141–191.
- 49 SANDER (wie Anm. 26), S. 15.
- 50 BRUNNER (wie Anm. 35), S. 16.
- 51 Peter BLICKLE, Ständische Repräsentation und genossenschaftliche Verbände der Bauern im Erzstift Salzburg. In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 32 (1969), S. 131–192, hier S. 158, 160.
- 52 Barbara STOLLBERG-RILINGER, Vormünder des Volkes? Konzepte landständischer Repräsentation in der Spätphase des Alten Reiches (Historische Forschungen 64). Berlin 1999, S. 5–6.
- 53 <http://www.vorarlberg.at/landtag/landtag/derlandtag/weitereinformationen/historie/dielandstaende.htm> (21. Mai 2011).
- 54 <http://stand-montafon.at/stand/sample-about/ge-schichte> (2. Juni 2011).
- 55 LEUPRECHT (wie Anm. 43), S. 171.
- 56 Thomas KIRISITS, Die Rolle des Montafons in den Franzosenkriegen (1792–1801) (Schriftenreihe der Rheticus-Gesellschaft 13). Feldkirch 1982, S. 78.
- 57 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 11.06.1796.
- 58 Ebenda, Protokoll vom 04.08.1796.
- 59 Alois NIEDERSTÄTTER, „Unterjochung“ und „aufgeklärte Tyrannei“? Die Eingliederung der Vorarlberger Städte in den frühmodernen Staat. In: Die Mediatisierung der oberschwäbischen Reichsstädte im europäischen Kontext (Oberschwaben – Geschichte und Kultur 11), hg. von Peter BLICKLE/Andreas SCHMAUDER. Ependorf 2003, S. 259–269, hier S. 261.
- 60 Vgl. Johannes DILLINGER/Claudia MOCEK, Ständewesen und Repräsentation in Schwäbisch-Österreich. In: Bündnispartner und Konkurrenten der Landesfürsten? Die Stände in der Habsburgermonarchie (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 49), hg. von Gerhard AMMERER u.a. Wien/München 2007, S. 194–211, hier S. 207.
- 61 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 77/5, 77/13, 77/16, 77/17, 77/21.
- 62 Vgl. Katharina SIEH-BURENS, Oligarchie, Konfession und Politik im 16. Jahrhundert. Zur sozialen Verflechtung der Augsburger Bürgermeister und Stadtpfleger 1518–1618 (Schriften der Philosophischen Fakultät der Universität Augsburg 29). München 1986, S. 11–12.
- 63 Vgl. Michael KASPER, Ländliche Eliten im Wandel? Lokale Oberschichten in Westtirol und Vorarlberg zwischen 1780 und 1830. In: Eliten in Tirol zwischen Ancien Régime und Vormärz/Le élites in Tirol tra Antico Regime e Vormärz. Akten der internationalen Tagung vom 15. bis 18. Oktober 2008 an der Freien Universität Bozen/Atti del Convegno internazionale del 15–18 ottobre 2008 presso la Libera Università di Bolzano (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs/Pubblicazioni dell'Archivio provinciale di Bolzano 31), hg. von Marco BELLABARBA u.a. Innsbruck/Wien/Bozen 2010, S. 267–285.
- 64 Wundärzte.
- 65 Ernst BRUCKMÜLLER, Die Bauern. In: Österreichs Sozialstrukturen in historischer Sicht (Schriften des Instituts für Österreichkunde 36), hg. von Erich ZÖLLNER. Wien 1980, S. 89–106, hier S. 90.
- 66 Wolfgang SCHEFFKNECHT, Bludenz im Jahrhundert der Aufklärung (1730–1814). In: Geschichte der Stadt Bludenz. Von der Urzeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, hg. von Manfred TSCHAIKNER. Sigmaringen 1996, S. 281–421, hier S. 294.
- 67 Manfred TSCHAIKNER, Lukas Tschofen von Gaschurn – Zur Geschichte einer Montafoner Oberschichtfamilie im 16. und 17. Jahrhundert. In: Lukas Tschofen und Gaschurn (Bludener Geschichtsblätter 14/15), hg. von Andreas RUDIGIER/Manfred TSCHAIKNER. Bludenz 1993, S. 9–86, hier S. 17.
- 68 Als „Landeshauptmann“ wurde der Oberkommandant der Montafoner Landesverteidigungsmannschaft bezeichnet.
- 69 VLA, Vogteiamt, Oberamt und Kreisamt Bregenz, Sch. 160, „Die Untersuchung, Verteidigung u. Freisprechung des Herrn Landammans Joseph Batlogg v. Montafon, aus seiner eigenen Handschrift und den Thatbestands Acten entnommen.“ S. 4.

- 70 VLA, Vogteiamt, Oberamt und Kreisamt Bregenz, Sch. 160, 946/18; MA, Montafoner Familienbuch, Batlogg.
- 71 Friedrich Wilhelm LORINSER, Gedenkbücher der Familie Lorinser mit culturgeschichtlichen Bemerkungen über Bludenz, Sonnenberg und Montafon in Vorarlberg. Schussenried in Württemberg/Niemes in Böhmen/Wien 1868, S. 29.
- 72 MA, Montafoner Familienbuch, Fritz.
- 73 Ebenda.
- 74 Karl Heinz BURMEISTER, Eine Notarernennungsurkunde der Innsbrucker Juristenfakultät für Valentin Kraft aus St. Gallenkirch vom 2. Juli 1757. In: Bludenz Geschichtsblätter 24–26 (1995), S. 24–31, hier S. 27.
- 75 Hermann SANDER, 600 Jahre Sander im Montafon, Festschrift zum ersten Sippentag der Sander am 22. Juni 1991 im Hotel Adler in St. Anton. Schruns 1991, S. 42–44. MA, Montafoner Familienbuch, Sander.
- 76 *Das in die Eh gebrachte und vererbte Vermögen des Vaters* [gemeint ist Oswald Tschohl]: 8.444 fl [...] *Mütterliches in die Ehe gebrachtes und ererbte Vermögen* 18.898 fl. VLA, Stand und Gericht Montafon 31/795.
- 77 *Von hochlöblicher Regierung und Kammer wird reskribiert, dass die Erlassung des Oswald Tschols von Schruns von denen Vorgesetzt, Geschworenen und Gemeindeämtern, damit er sich pro doctoratu ex scientia medica bereiten könne bewilligt sein solle.* VLA, Vogteiamt Bludenz, Registratur 187/1772.
- 78 Gebhard BLANK, Die Vorarlberger Studenten an der Universität Innsbruck von 1756 bis 1817 ihr Studiengang, ihr Berufsleben. Masch. phil. Hausarb. Innsbruck 1956, S. 59.
- 79 MA, Montafoner Familienbuch, Tschohl.
- 80 BLANK (wie Anm. 78), S. 83.
- 81 Ferdinand HIRN, Vorarlbergs Erhebung im Jahre 1809. Bregenz 1909, S. 391–392.
- 82 MA, Josef-Zurkirchen-Archiv, Montafon 3/1.0; Ludwig VALLASTER, Alpen Mareu und Albona. In: Montafoner Heimatbuch, hg. vom Stand Montafon. Schruns 1974, S. 537–541, hier S. 538–539.
- 83 VLA, Kreisamt I, Sch. 312, Landgericht Montafon an Kreisamt Vorarlberg 16.08.1833.
- 84 Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (fortan: TLMF), FB 2076, Nr. 156, Bericht Kreisamt Vorarlberg die Vermögenssteuer in Vorarlberg betreffend, 1835.
- 85 Arno J. FITZ, Die Frühindustrialisierung Vorarlbergs und ihre Auswirkungen auf die Familienstruktur (Vorarlberg in Geschichte und Gegenwart 2). Dornbirn 1985, S. 40.
- 86 So setzte sich das Gesamtvermögen von Oswald Tschohl, das sich im Jahr 1810 auf 47.663 Gulden belief, in erster Linie aus *einnehmenden Schuldbosten* in der Höhe von 39.211 Gulden sowie Realitäten im Wert von 4.389 Gulden, 1.300 Gulden Bargeld sowie einigen weiteren kleineren Posten zusammen. Vgl. Michael KASPER, Die Herren im Tal. Die Montafoner Oberschicht zwischen 1780 und 1830. In: 200 Jahre Gemeindeorganisation. Almanach zum Vorarlberger Gemeindejahr 2008, hg. von Ulrich NACHBAUR/Alois NIEDERSTÄTTER. Bregenz 2009, S. 271–279, hier S. 274.
- 87 Die „Marken“ waren auch die Rechenheit in den Steuerbüchern und Steuerprotokollen.
- 88 TLMF, FB 2076, Nr. 156, Bericht Kreisamt Vorarlberg die Vermögenssteuer in Vorarlberg betreffend, 1835.
- 89 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 20.
- 90 VLA, Stand und Gericht Montafon 11/271.
- 91 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12.
- 92 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 22.
- 93 VLA, Stand und Gericht Montafon 11/269.
- 94 VLA, Stand und Gericht Montafon 11/271.
- 95 VLA, Stand und Gericht Montafon 11/269.
- 96 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 82/15.
- 97 Vgl. Michael KASPER, Armut und Reichtum im ländlichen Raum. Die Sozialstruktur des Montafons an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. In: Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins (2011), S. 142–161.
- 98 KIRISITS (wie Anm. 56), S. 66–75.
- 99 Joseph BITSCHNAU, Darstellung der merkwürdigsten Begebenheiten aus den letzten französischen Kriegen von den Jahren 1796, bis zum Lüneviller-Frieden in Hinsicht auf das Land Vorarlberg mit vorausgeschickter kurzen Uebersicht der wichtigsten Daten vom Entstehen der französischen Revolution, und von den fränkischen Feldzügen bis zum Jahr 1796, Erste Abtheilung. Bregenz 1807, S. 128.
- 100 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 04.08.1798.
- 101 Ebenda, Protokoll vom 24.02.1800.
- 102 Ebenda, Protokoll vom 07.11.1801.
- 103 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 78/8.
- 104 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 79/10.
- 105 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 84/9, Steuerbuch 1790/91.
- 106 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 78/8.
- 107 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 81/12.
- 108 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 77/13.
- 109 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 80/8.
- 110 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 82/15.
- 111 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 83/10.
- 112 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 13.08.1799.
- 113 Johann Jakob STAFFLER, Tirol und Vorarlberg, statistisch und topographisch, mit geschichtlichen Bemerkungen; in zwei Theilen, II. Theil, 1. Band, 1. Heft. Innsbruck 1841, S. 137.
- 114 Beispielsweise im Jahr 1781 der Vorgesetzte Johann Nayer aus Tschagguns. MA, Josef-Zurkirchen-Archiv, Montafon 12/1, Kirchen-Steuer für Chur 1781.
- 115 TSCHAIKNER (wie Anm. 37), S. 286–287.
- 116 VLA, Vogteiamt Bludenz 39/358.
- 117 VLA, Vogteiamt Bludenz 81/902.
- 118 Ebenda.
- 119 Vgl. MOOSBRUGGER (wie Anm. 16), S. 18–19.
- 120 TSCHAIKNER (wie Anm. 37), S. 287.
- 121 Ludwig WELTI, Gericht und Verwaltung. In: Montafoner Heimatbuch, hg. vom Stand Montafon, Schruns 1974, S. 474–488, hier S. 479.
- 122 VLA, Vogteiamt Bludenz 81/902.
- 123 Manfred TSCHAIKNER, Herrschaft, Gericht, Steuer- genossenschaft, Kirchspiel und Gemeinde. Zur Verwaltungsgeschichte des Großraums Bludenz in der Frühen Neuzeit (Verba Volant. Onlinebeiträge des Vorarlberger Landesarchivs 65). <http://www.vorarlberg.at/pdf/vv65mtbludenz.pdf> (8. Juni 2011), S. 12–13.
- 124 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 2, Protokoll vom 15.04.1789.
- 125 Ludwig WELTI, Gerichtsbarkeit. In: Montafoner Heimatbuch, hg. vom Stand Montafon, Schruns 1974, S. 474–488, hier S. 481.
- 126 Vgl. VLA, Stand und Gericht Montafon 11/271.
- 127 Franz QUARTHAL/Georg WIELAND/Birgit DÜRR, Die Behördenorganisation Vorderösterreichs von 1753 bis 1805 und die Beamten in Verwaltung, Justiz und Unterrichtswesen (Veröffentlichungen des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br. 43). Bühl/Baden 1977, S. 419.
- 128 VLA, Landgericht Montafon, Sch. 3, 12.03.1787.
- 129 VLA, Vogteiamt, Oberamt und Kreisamt Bregenz Sch. 160, „Die Untersuchung, Vertheidigung u. Freisprechung des Herrn Landammans Joseph Battlogg v. Montafon, aus seiner eigenen Handschrift und den Thatbestands Acten entnommen.“
- 130 MA, Josef-Zurkirchen-Archiv, Montafon 13/1.0. Anweisungen für das Gericht, 1790.
- 131 Ebenda. Gerichts-Kompetenzen 1794.
- 132 VLA, Vogteiamtsarchiv Bludenz, Registratur 845/1798.
- 133 STAFFLER (wie Anm. 14), S. 668.
- 134 VLA, Vogteiamtsarchiv Bludenz, Registratur 560/1797.
- 135 MA, Josef-Zurkirchen-Archiv, Montafon 13/1.0. Gerichtsbeisitzerwahl 1797.
- 136 VLA, Vogteiamtsarchiv Bludenz, Registratur 518/1797.
- 137 VLA, Stand und Gericht Montafon 11/275.
- 138 Vgl. BURMEISTER (wie Anm. 74).
- 139 VLA, Vogteiamtsarchiv Bludenz 53/711.
- 140 Vgl. VLA, Vogteiamtsarchiv Bludenz, Registratur 474/1799.
- 141 VLA, Vogteiamtsarchiv Bludenz, Registratur 804/1794.
- 142 VLA, Stand und Gericht Montafon 35/1015.
- 143 Ulrich NACHBAUR, Über das Werden und Wesen von „Marktgemeinden“ in Vorarlberg. Die Markterhebung von Schruns 1927. In: Die Markterhebung von Schruns. Marktgemeinden in Vorarlberg (Montafoner Schriftenreihe 13), hg. von Ulrich NACHBAUR/Peter STRASSER. Schruns 2004, S. 9–126, hier S. 39.
- 144 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 11.05.1786.
- 145 VLA, Stadtarchiv Bludenz 370/51.
- 146 VLA, Stand und Gericht Montafon 11/269.
- 147 Vgl. Helmut REINALTER, Aufklärung – Absolutismus – Reaktion. Die Geschichte Tirols in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wien 1974, S. 82–95; Johann Erich SOMWEBER, Die Reformen Maria Theresias und Josef II. in Vorarlberg. Masch. phil. Diss. Wien 1931.
- 148 Österreichisches Staatsarchiv (fortan: ÖStA), Allgemeines Verwaltungsarchiv, Hofkanzlei, Karton 1351, Tirol 1771–1791 (Anstalten gegen Tumulte), Bericht des Guberniums an die Hofkanzlei vom 9.12.1789.
- 149 Tiroler Landesarchiv (fortan: TLA), Cod. 378: *Geogr., pol. u. ök. Landes – dann Individuale Domainen-Beschreibung des Kreises Vorarlberg. Aufgenommen durch die zur Untersuchung des Domainenstandes dahin abgeordnete Gubernial-Kommission. Verfaßt von Gub.-Rat Karl v. Schmidt. Im Jahre 1792.* fol. 105. Zitiert nach: Reinhold BERNHARD, Einiges zur

- Vorgeschichte des Falles „Ignaz Anton von Indermayer“. In: Jahrbuch Vorarlberger Landesmuseumsverein 121/122 (1976/77). Bregenz 1978, S. 68–86, hier S. 69.
- 150 Otto STOLZ, Verfassungsgeschichte des Landes Vorarlberg. In: Montfort 5 (1950), S. 1–100, hier S. 72.
- 151 Hermann SANDER, Johann Josef Batlogg, der Landammann von Montafon. Ein Lebensbild. Innsbruck 1900, S. 4–8.
- 152 VLA, Vogteiamt, Oberamt und Kreisamt Bregenz, Sch. 160, „Die Untersuchung, Vertheidigung u. Freisprechung des Herrn Landammans Joseph Battlogg v. Montafon, aus seiner eigenen Handschrift und den Thatbestands Acten entnommen.“
- 153 Ludwig WELTI, Bludenz als österreichischer Vogteisitz 1418–1806. Eine regionale Verwaltungsgeschichte (Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs 2). Zürich 1971, S. 193–194.
- 154 VLA, Stand und Gericht Montafon Hds. 12, Protokoll vom 07.08.1788.
- 155 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 04.09.1789.
- 156 MAZOHL-WALLNIG (wie Anm. 11), S. 223.
- 157 Hubert WEITENSFELDER, Industrie-Provinz. Vorarlberg in der Frühindustrialisierung 1740–1870 (Studien zur Historischen Sozialwissenschaft 29). Frankfurt/Main 2001, S. 64.
- 158 Benedikt BILGERI, Geschichte Vorarlbergs IV. Zwischen Absolutismus und halber Autonomie. Wien/Köln/Graz 1982, S. 181.
- 159 Gebhard FISCHER, Joh. Jos. Battlogg, ein Montavoner Patriot. In: Jahres-Bericht des Ausschusses des Vorarlberger Museums-Vereins 27 (1888), S. 16–25.
- 160 VLA, Vogteiamt, Oberamt und Kreisamt Bregenz, Sch. 160.
- 161 VLA, Tauf-, Trauungs-, Firm- und Sterbebuch St. Anton 1677–1789.
- 162 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 18.09.1794.
- 163 Reinhold BERNHARD, Vorarlberg im Brennpunkt politischen und geistigen Wandels 1789–1801 (Vorarlberg in Geschichte und Gegenwart 1). Dornbirn 1984, S. 168.
- 164 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 03.11.1796.
- 165 22. Juli.
- 166 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 30.05.1797.
- 167 Roman A. SIEBENROCK, Bis zum letzten Blutstropfen. Tiroler Wehrhaftigkeit und die Verehrung des Herzen Jesu: Eine Spurensuche im Blick auf 1809. In: Abschied vom Freiheitskampf? Tirol und ‚1809‘ zwischen politischer Realität und Verklärung (Schlern-Schriften 346), hg. von Brigitte MAZOHL/Bernhard MERTELSEDER. Innsbruck 2009, S. 347–369, hier S. 349; vgl. Roman A. SIEBENROCK, Im Vertrauen auf Gott für Religion, Kaiser und Vaterland. Zur politischen Theologie ausgewählter Herz-Jesu-Predigten vor 1809. In: Opfer – Helden – Märtyrer. Das Martyrium als religionspolitische Herausforderung (Innsbrucker theologische Studien 83), hg. von Józef NIEWIADOMSKI/Roman A. SIEBENROCK. Innsbruck/Wien 2011, S. 65–74.
- 168 Vgl. Hermann SANDER, Die Ermordung des vorarlbergischen Kreishauptmanns I. A. von Indermayer (am 10. August 1796) und ihre Folgen. Innsbruck 1896.
- 169 Vgl. BERNHARD (wie Anm. 149).
- 170 VLA, Kreis- und Oberamt Bregenz, Sch. 148/24, 6, Ganahl an Kreisamt 27.05.1796; zitiert nach: BERNHARD (wie Anm. 149), S. 74.
- 171 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 01.09.1797.
- 172 Ebenda, Protokoll vom 29.09.1797.
- 173 BITSCHNAU (wie Anm. 99), S. 143. Vermutlich handelte es sich um Johann [sic!] Anton Kessler.
- 174 SANDER (wie Anm. 168), S. 148–149.
- 175 Ebenda, S. 207.
- 176 Ebenda, S. 106.
- 177 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 29.09.1797.
- 178 Guido BURTSCHER, Die Ermordung des Kreishauptmannes I. A. von Indermayer zu Bludenz im Jahre 1796. In: Bludener Geschichtsblätter 18/19 (1994), S. 175–180, hier S. 178f; vgl. SANDER (wie Anm. 168).
- 179 VLA, Vogteiarnsarchiv Bludenz, Registratur 834/1797.
- 180 SANDER (wie Anm. 151), S. 37–138.
- 181 FISCHER (wie Anm. 159), S. 22.
- 182 VLA, Vogteiarnsarchiv Bludenz, Registratur 950/1798.
- 183 Arnulf BENZER/Meinrad TIEFENTHALER, Vorarlberg 1809. Ein Kampf um Freiheit und Selbständigkeit. Bregenz 1959, S. 16; KIRISITS (wie Anm. 56), S. 75–78.
- 184 BITSCHNAU (wie Anm. 99), S. 229–230.
- 185 VLA, Trauungs- und Sterbebuch St. Anton 1785–1943.
- 186 SANDER (wie Anm. 151), S. 35.
- 187 VLA, Vogteiarnsarchiv Bludenz, Registratur 950/1798.
- 188 Grete GULBRANSSON-JEHLY, Batlogg. Montafoner Heimatstück in 6 Bildern. Schruns [1928]; J[osefine] SCHREGENBERGER, Joh. Josef Batlogg, der tapfere Landammann von Montafon. Volksschauspiel in 4 Akten. Bregenz 1910.
- 189 SANDER (wie Anm. 26), S. 15.
- 190 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 29.10.1800.
- 191 Ebenda, Protokoll vom 02.03.1801.
- 192 QUARTHAL/WIELAND/DÜRR (wie Anm. 127), S. 420.
- 193 Gemälde Vonier: Montafoner Heimatmuseum Schruns, Gemälde Batlogg: Vorarlberger Landesmuseum Bregenz.
- 194 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 21.06.1802.
- 195 MA, Josef-Zurkirchen-Archiv, Montafon 13/2.2. III, 1805.
- 196 frz. *douceur* = besänftigende Gabe.
- 197 Der Louis d'or war eine weit verbreitete französische Goldmünze.
- 198 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 03.04.1805.
- 199 WELTI (wie Anm. 121), S. 485.
- 200 VLA, Vogteiarnsarchiv Bludenz, Registratur 667/1794.
- 201 Ebenda 670/1794.
- 202 Ebenda 667/1794.
- 203 Ebenda 570/1798.
- 204 Ebenda 826/1798.
- 205 WELTI (wie Anm. 153), S. 205, 208.
- 206 VLA, Bayerische Akten, Sch. 84, Organisationsentwurf 1806; zitiert nach: Ulrich NACHBAUR, Auswirkungen der bayerischen Reformen von 1806 bis 1814 auf die Vorarlberger Verwaltungsstrukturen. In: 200 Jahre Gemeindeorganisation. Almanach zum Vorarlberger Gemeindejahr 2008, hg. von Ulrich NACHBAUR/Alois NIEDERSTÄTTER. Bregenz 2009, S. 371–445, hier S. 399.
- 207 SANDER (wie Anm. 168), S. 279.
- 208 NACHBAUR (wie Anm. 206), S. 401.
- 209 Ulrich NACHBAUR, Von den Ständen zu den Gemeinden. In: 200 Jahre Gemeindeorganisation. Almanach zum Vorarlberger Gemeindejahr 2008, hg. von Ulrich NACHBAUR/Alois NIEDERSTÄTTER. Bregenz 2009, S. 19–24, hier S. 21.
- 210 NACHBAUR (wie Anm. 206), S. 397–398.
- 211 Ebenda, S. 401, 419.
- 212 VLA, Kreisamt I, Sch. 330, XXI/114, Gubernium Innsbruck an Kreisamt Vorarlberg am 29.12.1834.
- 213 VLA, Kreisamt I, Sch. 330, XXI/114, Landgericht Montafon an Kreisamt Vorarlberg am 20.01.1835.
- 214 VLA, Kreisamt I, Sch. 330, XXI/114, Gubernium Innsbruck an Kreisamt Vorarlberg am 12.08.1836.
- 215 VLA, Kreisamt I, Sch. 330, XXI/114, Gubernium Innsbruck an Kreisamt Vorarlberg am 06.05.1836.
- 216 VLA, Kreisamt I, Sch. 330, XXI/114, Kreisamt Vorarlberg an Gubernium Innsbruck am 22.10.1835.
- 217 VLA, Kreisamt I, Sch. 330, XXI/114, Kreisamt Vorarlberg an Gubernium Innsbruck am 31.07.1836.
- 218 VLA, Kreisamt I, Sch. 330, XXI/114, Gubernium Innsbruck an Kreisamt Vorarlberg am 12.08.1836.
- 219 SANDER (wie Anm. 168), S. 278–280.
- 220 HIRN (wie Anm. 81), S. 47.
- 221 Michael KASPER, Grenzgeschichte. Historisches zum Thema Grenze im Montafon. In: Grenzüberschreitungen. Von Schmugglern, Schleppern, Flüchtlingen. Aspekte einer Grenze am Beispiel Montafon-Prättigau (Sonderband zur Montafoner Schriftenreihe 5), hg. von Edith HESSENBERGER. Schruns 2008, S. 25–50, hier S. 42.
- 222 VLA, Landstände, Sch. 83, *Relation über die Kapitulanten Hebung vom Monat 8ber 1806*.
- 223 Vgl. Hubert WEITENSFELDER, Fabriken, Kühe und Kasiner: Dornbirn im Zeitraum von 1770 bis 1914. In: Geschichte der Stadt Dornbirn 2: Von der Frühindustrialisierung bis zur Jahrtausendwende, hg. von Werner MATT/Hanno PLATZGUMMER. Dornbirn 2002, S. 11–128, hier S. 76.
- 224 Karl Heinz BURMEISTER, Die bayerische Verwaltung in Vorarlberg. In: Neue Perspektiven 1809 (Informationsbuch 1), hg. von Gerhard WANNER. Lochau 1985, S. 57–66, hier S. 61.
- 225 VLA, Landstände, Sch. 83, *Eigenschaften und Exemptions-Gründe welche nach dem königl. Bayr. Kantonsreglement von der Militardienstschuldigkeit befreyen: Ammänner, Geschworene; ständische Kanzlisten [...] bey [...] ständischen Aemtern angestellte Schreibpersonale, Lehrer, Aerzte und ihr Söhne, Advokaten, Studenten und Praktikanten, Revierförster, alle mit Güther und Häuser angesessene Unterthanen, Künstler, Fabrikanten und Manufakturisten, Handelsleute so wie ihre Diener und Lehrlingen, Lehrlingen, Handwerksgelesen, Söhne auf dem Lande, die zur Landwirtschaft unumgänglich nothwendig, oder zum Unterhalt einer hilflosen Familie ohnnettbarlich sind*.
- 226 VLA, Landstände, Sch. 83, D. 40.
- 227 NACHBAUR (wie Anm. 206), S. 412.

- 228 Martin P. SCHENNACH: Revolte in der Region. Zur Tiroler Erhebung 1809. Innsbruck 2009, S. 273.
- 229 HIRN (wie Anm. 81), S. 40.
- 230 VLA, Bayerische Akten, Sch. 7, 577, Bitte von Johann Ulrich Rudigier, Aloysius Tagwercher, Johann Ignatz Fitsch, Johan Martj Marenth, Johannes Stemmer und Johan Ignatz Sander an das k. b. Landgericht Montafon vom 25.10.1810.
- 231 VLA, Bayerische Akten, Sch. 7, 577, Bitte von Johan Bartolome Stemer, Johann Joseph Tschaffen, Johann Joseph Mangeng, Johann Joseph Gannahl, Johann Christian Lorez, Johann Dominikus Mall, Johann Joseph Thöny (Bartholomäberg) an das k. b. Landgericht Montafon vom 15.11.1810; Bitte von Petter Lorenz Kessler, Johann Joseph Sander, Johann Joseph [...] Johann Burger, Andrä Mangard, Johan Jacob Satler, Peter Netzer, Johan Joseph Nezer, Joh. Georg Bargehr (St. Gallenkirch) an das k. b. Landgericht Montafon vom 01.12.1810.
- 232 MA, Josef-Zurkirchen-Archiv, Montafon 13/2.2. II, 1800.
- 233 MA, Josef-Zurkirchen-Archiv, Montafon 13/2.2. III, 1810; Schruns: Gemeindevorsteher (GV) Johann Ulrich Rudigier, Gemeinderäte (GR) Ignatz Vonier, Ignatz Fitsch; Tschagguns: GV Johann Joseph Versell, GR Mathias Drexel, Joseph Schapler; Vandans: GV Franz Joseph Miller, GR Franz Joseph Stemer, Anton Ganahl; Silbertal: GV Ignatz Dönz, GR Ludwig Loretz, Valentin Loretz; Bartholomäberg: GV Johann Joseph Tschofen, GR Johann Lorenz Loretz, Johann Joseph Thöny; Innerberg: GV Dominikus Moll; St. Gallenkirch: GV Johann Georg Bargehr, GR Ignatz Mangard, Johann Joseph Burger.
- 234 MA, Josef-Zurkirchen-Archiv, Montafon 13/2.2. II, 1800.
- 235 Margret FRIEDRICH, Die Verfassung des Landes Tirol – bald ein vollkommen gleichseitiges, bald ein längliches Viereck, bald ein Fünfeck? In: Tirol – Österreich – Italien. Festschrift für Josef Riedmann zum 65. Geburtstag (Schlern-Schriften 330), hg. von Klaus BRANDSTÄTTER/Julia HÖRMANN. Innsbruck 2005, S. 231–247, hier S. 241–242.
- 236 Vgl. Klaus W. O. GNAIGER, Vorarlberg zur Bayernzeit. Masch. phil. Hausarb. Salzburg 1977, S. 95–98; HAMM, Die bayerische Integrationspolitik in Tirol, S. 265.
- 237 NACHBAUR (wie 206), S. 414f: Bartholomäberg mit St. Anton und Stallehr, Gaschurn, St. Gallenkirch, Schruns, Silbertal, Tschagguns, Vandans mit Lorüns.
- 238 NACHBAUR (wie Anm. 209), S. 21.
- 239 HIRN (wie 81), S. 54.
- 240 BILGERI (wie Anm. 158), S. 228.
- 241 Ebenda, S. 240.
- 242 Ferdinand HIRN, Vorarlberg vor dem Heimfalle an Österreich. In: Archiv für Geschichte und Landeskunde Vorarlbergs 9 (1915), S. 1–18, hier S. 12–13.
- 243 KLAGIAN, Die Geschichte der Vorarlberger Stände, S. 150.
- 244 MA, Josef-Zurkirchen-Archiv, Montafon 14/0.0.
- 245 VLA, Stand und Gericht Montafon 11/274.
- 246 VLA, Stand und Gericht Montafon 11/269.
- 247 VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, Protokoll vom 17.06.1794.
- 248 VLA, Vogteiarchiv Bludenz, Registratur 1089/1798, Bitte des Johann Anton Kessler aus St. Gallenkirchen um Entlaß- und Loszehrung aller öffentlichen und privaten Beamten.
- 249 Karl Heinz BURMEISTER, „... daß die Judenschaft auf ewige Zeiten aus unseren Vorarlbergischen Herrschaften abgeschafft und ausgerottet bleibe ...“ Die Judenpolitik der Vorarlberger Landstände. In: Antisemitismus in Vorarlberg. Regionalstudie zur Geschichte einer Weltanschauung (Studien zur Geschichte und Gesellschaft Vorarlbergs 4), hg. von Werner DREIER. Bregenz 1988, S. 19–64, hier S. 57.
- 250 Thomas ALBRICH, Vorarlberg 1809. Am Rande des Aufstands. Das Tagebuch des Christoph Anton Kayser. Innsbruck 2009, S. 43.
- 251 Aron TÄNZER, Die Geschichte der Juden in Hohenems, unveränderter Nachdruck. Bregenz 1982, S. 178.
- 252 VLA, Stadtarchiv Bludenz 384/258.
- 253 VLA, Stand und Gericht Montafon 14/331.
- 254 BILGERI (wie Anm. 158), S. 272.
- 255 Alois NIEDERSTÄTTER, Pulverdampf und Heldenweiß. Das Jahr 1809 als Markstein der Vorarlberger Geschichte? (Verba volant. Onlinebeiträge des Vorarlberger Landesarchivs 71). <http://www.vorarlberg.at/pdf/vv71an1809.pdf> am 2. November 2009, S. 7.
- 256 HIRN (wie Anm. 81), S. 196.
- 257 SCHENNACH (wie Anm. 228), S. 340.
- 258 „Ereignisse im Außerfern“. Nach den Aufschreibungen von Dr. Franz Xaver Zobel, weil. Pfarrer und Dechant von Breitenwang (Reutte), hg. von Heinrich von WÖRNDLE. In: „Aus vergilbten Blättern“. Zeitgenössische Beiträge zur Geschichte von anno Neun. Innsbruck 1909, S. 3–32, hier S. 8.
- 259 HIRN (wie Anm. 81), S. 170–171.
- 260 Vgl. Michael KASPER, Der Kampf um Macht und Geld? Die Rolle der ländlichen Eliten bei der Erhebung 1809. In: Zeit des Umbruchs. Westösterreich, Liechtenstein und die Ostschweiz im Jahr 1809 (Schriftenreihe des Arbeitskreises für interregionale Geschichte des mittleren Alpenraumes 1), hg. von Hannes LIENER/Andreas RUDIGIER/Christof THÖNY. o.O. 2010, S. 47–64.
- 261 Der Erzähler 44 (1809), S. 186.
- 262 Andreas OBERHOFER, Der Andere Hofer. Der Mensch hinter dem Mythos (Schlern-Schriften 347). Innsbruck 2009, S. 324.
- 263 SCHENNACH, Revolte in der Region, S. 339–340.
- 264 Ebenda, S. 346.
- 265 HIRN (wie Anm. 81), S. 295.
- 266 Ebenda, S. 310.
- 267 Vgl. Michael KASPER, „Helden“ des Jahres 1809 in Vorarlberg. Masch. phil. Seminararb. Innsbruck 2005, <http://textfeld.ac.at/text/844> (17.11.2009), S. 13–16.
- 268 HIRN (wie 81), S. 365–366.
- 269 NACHBAUR (wie 206), S. 406.
- 270 HIRN (wie Anm. 81), S. 397; VLA, Stand und Gericht Montafon, 28/625.
- 271 BILGERI (wie Anm. 158), S. 239.
- 272 Ferdinand HIRN, Die Aushebung der Geisel in Vorarlberg 1813 (Separat-Abdruck aus dem XII. [XXXV.] Jahresbericht der k. k. Oberrealschule Dornbirn). Dornbirn 1913, S. 21.
- 273 Ebenda, S. 22.
- 274 NACHBAUR (wie Anm. 206), S. 409.
- 275 VLA, Kreisamt I, Sch. 312, Bericht des Landgerichts über die Wahl in Schruns am 23.5.1816.
- Die Montafoner Landrichter im Vormärz waren: Josef Anton Oesterle aus Vorarlberg; Ratz [?] aus Bregenzerwald; Albrecht aus Bregenzerwald; Leopold v. Lutterotti von Innsbruck; Ignaz Maldoner v. Lechtal 11.3.1825–18.10.1825; Ferdinand Katzenmayer v. Bildstein bis 3.2.1829; Johann Wiederein von Braz 8.12.1829–24.11.1841; Martin Meßner [...] 24.5.1842. Liste nach: VLA, Taufbuch Gaschurn 1721–1810.
- 276 Ernst BRUCKMÜLLER, Herkunft und Selbstverwaltung bürgerlicher Gruppierungen in der Habsburgermonarchie. Eine Einführung. In: Bürgertum in der Habsburgermonarchie, hg. von Ernst BRUCKMÜLLER u.a. Wien 1990, S. 13–20, hier S. 14–15.
- 277 Anton BUNDSMANN, Die Entwicklung der politischen Verwaltung in Tirol und Vorarlberg seit Maria Theresia bis 1918. Dornbirn 1961, S. 161–163.
- 278 VLA, Kreisamt I, Sch. 312, Gubernium Innsbruck an Kreisamt Vorarlberg am 19.05.1816.
- 279 TLA, Jüngerer Gubernium, Geheime Präsidialakten X, Stimmungsbericht 21.06.1816.
- 280 Peter BUSJÄGER, Was ist der Stand Montafon? Wissenswertes zur Vergangenheit und Zukunft eines eigentümlichen Gebildes (Verba volant. Onlinebeiträge des Vorarlberger Landesarchivs 61). <http://www.vorarlberg.at/pdf/vv61pbmontafon.pdf> (8. Juni 2011), S. 1.
- 281 BILGERI (wie Anm. 158), S. 272; Hermann GSTEU, Ein Beitrag zur Geschichte der Vorarlberger Ständeverfassung. Die ständische Verfassung Vorarlbergs von 1816 bis 1848. In: Vierteljahresschrift für Geschichte und Landeskunde Vorarlbergs 9 (1925), S. 1–12, hier S. 3; TLA, Jüngerer Gubernium, Geheime Präsidialakten X 2, Stimmungsbericht 18.01.1816.
- 282 TLA, Jüngerer Gubernium, Geheime Präsidialakten X, Stimmungsbericht 18.01.1816.
- 283 TLA, Jüngerer Gubernium, Geheime Präsidialakten X, Stimmungsbericht 23.09.1816.
- 284 PFEFFERKORN (wie Anm. 44), S. 340.
- 285 Markus BARNAY, Die Erfindung des Vorarlbergers. Ethnizitätsbildung und Landesbewußtsein im 19. und 20. Jahrhundert (Studien zur Geschichte und Gesellschaft Vorarlbergs 3). Bregenz 1988, S. 138–139.
- 286 TLA, Jüngerer Gubernium, Geheime Präsidialakten X, Stimmungsbericht 27.01.1819.
- 287 VLA, Kreisamt I, Sch. 309, Präs. D.
- 288 Ebenda.
- 289 Ebenda.
- 290 Die Vertreter der einzelnen Stände waren: Feldkirch: Jenj, Bregenz: Gmeinder, Sonnenberg: Greber, Innerbregenzerwald: Metzler, Montafon: Vonier, Dornbirn: Danner.
- 291 Michael KASPER, „Achtzehnhundertundzutodegefroren“. Die Hungerkrise 1814 bis 1818 im südlichen Vorarlberg. In: Jahre der Heimsuchung. Historische Erzählbilder von Zerstörung und Not im Montafon (Sonderband zur Montafoner Schriftenreihe 12), hg. von Edith HESSENBERGER u.a. Schruns 2010, S. 11–69, hier S. 43–45.
- 292 BILGERI (wie Anm. 158), S. 275.
- 293 Peter SCHEITLIN, Meine Armenreisen in den Kanton Glarus und in die Umgebungen der Stadt St. Gallen in den Jahren 1816 und 1817, nebst einer Darstellung, wie es den Armen des gesammten Vaterlandes im Jahr 1817 erging. Ein Beytrag zur

- Charakteristik unsrer Zeit. In *Abendunterhaltungen für die Jugend, jedoch für Jedermann*. St. Gallen 1820, S. 443–444.
- 294 VLA, Kreisamt I, Sch. 309, Präs. D.
- 295 Ebenda.
- 296 Ebenda.
- 297 Ebenda.
- 298 Christoph VALLASTER, *Kleines Vorarlberger Schützenscheibenbuch* (Ländle-Bibliothek I). Dornbirn 1984, S. 72–73.
- 299 MA, Josef-Zurkirchen-Archiv, Schruns 8/5. Montafoner Zeichenschule. Vgl. Christoph VALLASTER, *Die Feldkircher Zeichnungsschule*. In: *Montfort* 29 (1977), S. 15–29, hier S. 21–22.
- 300 Rupert TIEFENTHALER, *Am Anfang war's nur Feuer. Die Vorarlberger Landes-Versicherung und die Geschichte des Feuer-Versicherungswesens in Vorarlberg*. [Dornbirn] 1995, S. 33.
- 301 MA, Josef-Zurkirchen-Archiv, Montafon 12/1, 1826.
- 302 VLA, *Sterbebuch Schruns 1784–1918*.
- 303 SANDER (wie Anm. 168), S. 281.
- 304 VLA, Kreisamt I, Sch. 312, *Vorarlberger Ständerepräsentanten an ständische Activität Tirol am 09.02.1828*.
- 305 VLA, Kreisamt I, Sch. 312, *Ständische Activität Tirol an Kreisamt Vorarlberg 24.03.1828*.
- 306 LORINSER (wie Anm. 71), S. 29; Roswitha ZWETTI, *Johann Josef Maklott: Künstler zwischen Tschagguns und München*. In: *Maklott – Jehly – Schmid. Das Montafon im Blickfeld kunsthistorischer Betrachtungen des 19. Jahrhunderts*. Katalog zur Ausstellung im Montafoner Heimatmuseum Schruns 27. Mai bis 26. Oktober 2004, hg. von Roswitha ZWETTI/Andreas RUDIGIER, Schruns 2004, S. 13–59, hier S. 18.
- 307 VLA, Kreisamt I, Sch. 312, *Bericht über Mathias Drexel vom 26.6.1837*.
- 308 *Ebner-Tagebuch 1836*, hg. vom Verein Vorarlberger Wirtschaftsgeschichte, Feldkirch 1994, S. 21, 52, 68–70; *Ebner-Tagebuch 1838*, hg. vom Verein Vorarlberger Wirtschaftsgeschichte, Feldkirch 1995, S. 48, 71, 85.
- 309 BILGERI (wie Anm. 158), S. 437.
- 310 VLA, Kreisamt I, Sch. 312, *Landgericht Montafon an Kreisamt Vorarlberg am 24.08.1832*.
- 311 Ebenda, *Landgericht Montafon und Gemeindevorsteher an Kreisamt Vorarlberg am 24.08.1832*.
- 312 Ebenda, *Landgericht Montafon an Kreisamt Vorarlberg am 09.04.1836*.
- 313 Ebenda, *Kreisamt Vorarlberg an Landgericht Montafon am 14.04.1836*.
- 314 Johann Georg WÖRZ, *Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in Tirol und Vorarlberg*. Innsbruck 1842, S. 514; zitiert nach: Arthur HAGER, *Aus dem Finanz- und Zollwesen seit dem Jahre 1808*. In: *Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseums-Verein* 124/125 (1980/81). Bregenz 1982, S. 91–138, hier S. 97–98.
- 315 BILGERI (wie Anm. 158), S. 275.
- 316 GSTEU (wie Anm. 281), S. 10.
- 317 *Protokolle des Vorarlberger Landtages 1848*, ed. von Cornelia ALBERTANI/Ulrich NACHBAUR. In: „... haßt als warmer Republikaner die Fürsten“. Beiträge zur Revolution 1848/49 in Vorarlberg (Alemannia Studens. Mitteilungen des Vereins für Vorarlberger Bildungs- und Studenten-Geschichte. Sonderband 4), hg. von Alois NIEDERSTÄTTER/Wolfgang SCHEFFKNECHT. Regensburg 1998, S. 249–278, hier S. 249.
- 318 VLA, Kreisamt I, Mathias Drexel an Kreisamt Vorarlberg am 28.04.1837.
- 319 VLA, Kreisamt I, *Landgericht Montafon an Kreisamt Vorarlberg am 26.06.1837*.
- 320 Peter BUSSJÄGER, „... zu Luxusbauten wird kein Holz verabfolgt!“ – Die Geschichte des Forstfonds des Standes Montafon. In: *Montafoner Ständeswald. Beiträge zur Geschichte und Gegenwart eines kommunalen Forstbetriebes* (Montafoner Schriftenreihe 18), hg. von Hubert MALIN/Bernhard MAIER/Monika DÖNZ-BREUSS. Schruns 2007, S. 9–24, hier S. 12.
- 321 PFEFFERKORN (wie Anm. 44), S. 349.
- 322 Egon GMEINER, *Die Vorarlberger Landesverfassung und ihre Entstehung 1848 bis 1923*. Schwaz 1991, S. 51–52.
- 323 *Amtliche Berichte über die politische Lage in Vorarlberg 1848/49*, ed. von Cornelia ALBERTANI/Ulrich NACHBAUR. In: „... haßt als warmer Republikaner die Fürsten“. Beiträge zur Revolution 1848/49 in Vorarlberg (Alemannia Studens. Mitteilungen des Vereins für Vorarlberger Bildungs- und Studentengeschichte. Sonderband 4), hg. von Alois NIEDERSTÄTTER/Wolfgang SCHEFFKNECHT. Regensburg 1998, S. 229–248, hier S. 235.
- 324 Hubert WEITENSFELDER, *Kein Aufstand, nur Protest: Vorarlberg in der Revolution von 1848/49 und die Folgen*. In: „Schwarzrotgold'ne Banner küssen“. Die Jahre 1848/49 als Zeitenwende im Bodenseeraum, hg. von Werner MATT/Wolfgang WEBER. Konstanz 1999, S. 139–165, hier S. 154.
- 325 Vgl. Paula GEIST, *Geschichte Vorarlbergs im Jahre 1848/49. Ein Beitrag zur politischen Entwicklung des Landes im 19. Jahrhundert* (Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs und Liechtensteins 2). Bregenz 1922; Alois NIEDERSTÄTTER, *Das 19. Jahrhundert: Landeseinheit und Vorarlberger Identität*. In: *75 Jahre selbständiges Land Vorarlberg (1918 – 1993)*, hg. vom Vorarlberger Landtag, Vorarlberger Landesregierung. Bregenz 1993, S. 61–87, hier S. 68–69.
- 326 *Amtliche Berichte über die politische Lage* (wie Anm. 323), S. 230–232.
- 327 Ulrich NACHBAUR, *Für Gott, Kaiser und Vaterland? Oberschützenmeister Carl Ganahl und seine Feldkircher Standschützen in den Revolutionsjahren 1848/49*. In: „... haßt als warmer Republikaner die Fürsten“. Beiträge zur Revolution 1848/49 in Vorarlberg (Alemannia Studens. Mitteilungen des Vereins für Vorarlberger Bildungs- und Studentengeschichte. Sonderband 4), hg. von Alois NIEDERSTÄTTER/Wolfgang SCHEFFKNECHT. Regensburg 1998, S. 75–138, hier S. 105.
- 328 Ebenda, S. 115.
- 329 22., 23. Mai 1848 und 5. bis 7. Juni 1848 in Bregenz. Nach: *Protokolle des Vorarlberger Landtages 1848* (wie Anm. 317), S. 251, 278.
- 330 Jakob Ignaz Jochum, 25.10.1807–31.12.1889; Eltern: Peter Jochum, Mutter: Maria Katharina Fritzin.
- 331 GEIST (wie Anm. 325), S. 31–32.
- 332 VLA, *Bezirksamt Montafon, 1854, Abt. VI, Sch. 5, Zahl 64*.
- 333 VLA, *Bezirksamt Montafon, 1858, Abt. XIX, Sch. 14, Zahl 45*.
- 334 VLA, *Bezirksamt Montafon, 1861, Abt. XIX, Sch. 20, Zahl 12*.
- 335 Die exakte Fläche wurde im Vertrag nicht angegeben. Auf der Grundlage anderer Quellen kann auf eine Gesamtfläche zwischen 9078 und 9945,16 Hektar geschlossen werden. Bernhard MAIER, *Grundeigentum, Grenzen und Waldverteilung*. In: *Montafoner Ständeswald. Beiträge zur Geschichte und Gegenwart eines kommunalen Forstbetriebes* (Montafoner Schriftenreihe 18), hg. von Hubert MALIN/Bernhard MAIER/Monika DÖNZ-BREUSS. Schruns 2007, S. 25–41, hier S. 26.
- 336 BUSSJÄGER (wie Anm. 320), S. 10–11.
- 337 PFEFFERKORN (wie Anm. 44), S. 342.
- 338 MA, *Josef-Zurkirchen-Archiv, Schruns 3/5. Wälder-Besteuerung im Montafon 1813*.
- 339 Peter BAHL, *Der Stand Montafon*. Masch. Dipl. Innsbruck 1964, S. 29–33; PFEFFERKORN (wie Anm. 44), S. 343–346.
- 340 PFEFFERKORN (wie Anm. 44), S. 346.
- 341 Ebenda, S. 347.
- 342 Bartholomäberg, Gaschurn, Lorüns, St. Anton, St. Gallenkirch, Silbental, Schruns, Stallehr, Tschagguns, Vandans.
- 343 Bartholomäberg, Gaschurn, St. Anton, St. Gallenkirch, Silbental, Schruns, Tschagguns, Vandans.
- 344 PFEFFERKORN (wie Anm. 44), S. 343.
- 345 Vgl. BUSSJÄGER (wie Anm. 280).
- 346 Vgl. <http://www.stand-montafon.at/stand-montafon/geschichte> (10. Jänner 2011).
- 347 VLA, *Stand u. Gericht Montafon, Hds. 9, 11, 12; LEUPRECHT* (wie Anm. 43), S. 174–176; SANDER (wie Anm. 26), S. 14f; <http://stand-montafon.at/stand/sample-about/die-standes-repräsentanten-seit-1830> (1. Juni 2011).